

Public outreach and reuse of KB images via Wikipedia, 2014-2022

Olaf Janssen, 20 December 2022

The KB regularly uploads images from its heritage collections - atlases, medieval manuscripts, friendship books, picture books, etc - to Wikimedia Commons. This open media repository is used by the writers of Wikipedia for illustrating articles.

In this article I discuss this type of reuse of KB collections, and how it helps to increase their public outreach. If you are interested in the exact (and highly diverse) Wikipedia articles illustrated by KB images, please check out the overview at the bottom of this article.

KB } national library
of the netherlands

KB images in Wikimedia Commons

The KB holds collections of beautiful digitized [medieval manuscripts](#), historic atlases, [alba amicorum](#), [children's picture books](#), [catchpenny prints](#), flora and fauna books and [other beautiful items](#). Much of this material is historic enough to belong to the [public domain](#). To increase findability, public outreach and reusability of these copyright-free images, we put (selections of) them on [Wikimedia Commons](#), the free and open media repository best known as the source where writers of Wikipedia articles (have to) get their images from.

From 2014 onwards we started [structurally uploading](#) our images to Wikimedia Commons. These include for example [collection highlights](#), [historical atlases](#), [medieval manuscripts](#), [books of friendship](#) or [catchpenny prints](#). Every year we added images and at this moment there are [over 27000 KB images](#) available for Wikipedia creators for inclusion into their articles.

KB images in Wikipedia

The reservoir of KB images is not only used for Dutch Wikipedia, our images are also used in for example the English, French, Russian, Arabic, Vietnamese and even Crimean Tatar language versions. Some recent numbers (d.d. 20 December 2022):

- 27296 KB images are available on Commons, 1737 of which are actually used in Wikipedia articles.

- At 6.36% the relative reuse of KB images is on the low side. This can be explained by the fact that the KB regularly uploads new images, resulting in a gradual growth of the reservoir. It can take years for Wikipedia writers to "discover" the images and incorporate them into articles, leaving relative reuse behind. And often that doesn't happen at all and KB images are never used in Wikipedia articles. This is not a disadvantage though, because our images on Commons serve broader purposes than just Wikipedia; they are also used on other Wikimedia platforms (e.g. [2130 times on Wikidata](#)) and they find their way to other websites (Google Images!), social media, publications, news services, academic research and other types of free or [commercial](#) reuse.
- The 1737 images illustrate 4607 different Wikipedia articles in 136 unique languages. For example, the articles [Threshing](#), [Schoorsteen](#), [Ugolino de Vivaldo](#), [Форт Нассау \(Гаяна\)](#), [A török kiűzése Magyarországról](#), [하르피리아](#) or [မင်းလှိုင်စံ](#) all contain one or more images from KB's collections. A truly global reach!
- If you want to discover in which highly diverse Wikipedia articles in unexpected languages our images are being used, check out [this list](#), or look directly at the bottom of this article.

Public outreach

Since 2014 we also [structurally measure](#) how often all those KB-image-containing-Wikipedia articles are requested by people each month. And that turns out to be rather frequently! For example, in October 2022 it was just shy of 11 million times. Since the start of the measurements these articles have been requested 475 million times in total, as indicated in the graph below, showing the number of monthly KB-image-containing-Wikipedia article requests over time.

[Show/hide category list](#)

Category details for **Media contributed by Koninklijke Bibliotheek**

105 months have a data point, with 475,036,154 page views in total. Click on individual time points in the graph to see monthly data.

Over the course of 9 years we see a clear uptrend in the number of monthly article requests. This is because the KB puts increasingly more images on Commons, which Wikipedia creators include in increasingly more articles, which are requested by increasingly more people.

Unfortunately, this does not automatically mean that the KB images in those articles are also viewed (with certain amounts of attention) millions of times; especially if an image is located near the bottom of a long article, the chances that it will be actually viewed are rather small. Still, the more article requests, the more exposure KB collection images get and the greater the likelihood that people all over the world will benefit from them, for educational and/or entertainment purposes.

About the author

Olaf Janssen is the Wikimedia coordinator of the KB, the national library of the Netherlands. He contributes to [Wikipedia](#), [Wikimedia Commons](#) and [Wikidata](#) as [User:OlafJanssen](#)

Reusing this article

This article is also available at [Zenodo](#) and [Wikimedia Commons](#). The text has been released under the [Creative Commons Attribution](#) CC-BY 4.0 License.

4607 Wikipedia articles in 136 languages in which images from [Category:Media contributed by Koninklijke Bibliotheek](#) are used, grouped by language

This overview is based on [this XML output](#) of the [GLAMorous tool](#) d.d. 20-12-2022. It was generated using the [GLAMorousToHTML](#) Python script.

English (993)

's-Heer Hendrikskinderen -- 1323–1328 Flemish revolt -- 1340s -- 1453 in France -- 1606 -- 1624 -- 16th century -- 17th century -- 18th-century history of Germany -- 1960 in Cyprus -- 1961 in Cyprus -- 1962 in Cyprus -- 1963 in Cyprus -- 1964 in Cyprus -- 1965 in Cyprus -- 1966 in Cyprus -- 1967 in Cyprus -- 1968 in Cyprus -- 1969 in Cyprus -- 1970 in Cyprus -- 1971 in Cyprus -- 1972 in Cyprus -- 1973 in Cyprus -- 1974 in Cyprus -- 1975 in Cyprus -- 1976 in Cyprus -- 1977 in Cyprus -- 1978 in Cyprus -- 1979 in Cyprus -- 1980 in Cyprus -- 1991 in Cyprus -- 1st Saeima -- 20-N -- 2nd Saeima -- 3rd Saeima -- 4th Saeima -- 576 -- Abraham Goos -- Aepeia (Cyprus) -- Age of Liberty -- Al-Andalus -- Alashiya -- Alfonso V of Aragon -- Alfonso XI of Castile -- Allied-occupied Germany -- Amoene van Haersolte -- Ancient Portugal -- Ancient history of Cyprus -- Angke River -- Anglo-Normans -- Anglo-Portuguese Alliance -- Anseriformes -- Antoine I de Croÿ -- Antwerp -- Aphrodisium (Cyprus) -- Apollinaris of Clermont -- Archaeology of Anglo-Saxon England -- Archbishopric of Riga -- Arend Fokke Simonsz -- Arnemuiden -- Arquivo Histórico Ultramarino -- Arung Palakka -- Augustijnken -- Auld Alliance -- Austro-Hungarian rule in Bosnia and Herzegovina -- Awnsham Churchill -- Ayutthaya Kingdom -- Baghdadi Jews -- Bail in the United Kingdom -- Baiturrahman Grand Mosque -- Ballestero de monte -- Balthasar Gérard -- Baltic Germans -- Banate of Bosnia -- Banda Aceh -- Bandar Abbas -- Baptism of Jesus -- Barbary Coast -- Barbary pirates -- Barcid conquest of Hispania -- Barn swallow -- Baron Munchausen's Narrative of his Marvellous Travels and Campaigns in Russia -- Batavia, Dutch East Indies -- Batavia Castle -- Batavian flag -- Battle of Algeciras (1278) -- Battle of Alhandic -- Battle of Aqbat al-Bakr -- Battle of Arnemuiden -- Battle of Auray -- Battle of Bairén -- Battle of Cannae -- Battle of Cape Rachado -- Battle of Cassel (1328) -- Battle of Collejares -- Battle of Consuegra -- Battle of Crécy -- Battle of Estepona -- Battle of Focchies -- Battle of Fraga -- Battle of Guadalacete -- Battle

of Iznalloz -- Battle of Jerez -- Battle of La Higuera -- Battle of La Roche-Derrien -- Battle of Las Babias -- Battle of Linuesa -- Battle of Los Alporchones -- Battle of Lucena -- Battle of Lutos -- Battle of Martos -- Battle of Moclín (1280) -- Battle of Pancorbo (816) -- Battle of Paterna -- Battle of Poitiers -- Battle of Portopí -- Battle of Río Salado -- Battle of San Esteban de Gormaz (917) -- Battle of Simancas -- Battle of Vega de Pagana -- Battle of Vouillé -- Battle of the Burbia River -- Battle of the Catalaunian Plains -- Battle of the Morcuera -- Battle of the Nervasos Mountains -- Battle of the Puig -- Battle of the Vega of Granada -- Battle of Écija (1275) -- Bearded Old Man -- Beatrijs -- Beer Lane -- Benguela -- Beyeren Armorial -- Biafra -- Bibliography of Welsh history -- Binnenvestgracht -- Bishopric of Courland -- Black Death in England -- Block book -- Body count -- Bone state -- Book of Hours of Simon de Varie -- Borders of Suriname -- Bosnia (early medieval) -- Bosnia Eyalet -- Bosnia and Herzegovina in the Middle Ages -- Bosnia vilayet -- Bosnian uprising (1831–1832) -- Bouches-del'Èbre -- Bourbon Reforms -- British Cyprus -- Brycheiniog -- Buddhism in Sri Lanka -- Burcht van Leiden -- Burgundian State -- Byzantine Malta -- Cambro-Normans -- Can Pech -- Carl Peter Thunberg -- Carnation Revolution -- Carswell Medieval House -- Cartography of India -- Cartography of Jerusalem -- Cassel, Nord -- Castilian House of Burgundy -- Catchpenny print -- Catholic Monarchs of Spain -- Centennial of the Restored State of Lithuania -- Charles, Duke of Brittany -- Charles, Duke of Orléans -- Chernivtsi -- Christianity in Indonesia -- Christmas Eve -- Christmas tree -- Civil war era in Norway -- Colonial architecture in Jakarta -- Commendation ceremony -- Common blackbird -- Company rule in the Dutch East Indies -- Confederation of the Rhine -- Conquest of Majorca -- Conrad (name) -- Constantine the African -- Constitution of the United Kingdom -- Constitutional Assembly of Latvia -- Converso -- Cornelis Matelief de Jonge -- Cornelis Speelman -- Counts of Ligny -- County of Coimbra -- Courland Governorate -- Cretan War (1645–1669) -- Cristóvão Jacques -- Crosier Monastery, Maastricht -- Crown rabbi (Iberia) -- Curonians -- Cyprus -- Cyprus (theme) -- Cyprus in the Middle Ages -- Czech lands in the High Middle Ages -- Dai Prefecture -- David II of Scotland -- Davis Land -- Day of Zamora -- De Lannoy family -- De Vishal -- Declaration of Right, 1689 -- Defensive walls in Safavid Iran -- Dejima -- Dictatorship of Primo de Rivera -- Didone (typography) -- Diogo Botelho Pereira -- Dirck Rembrantsz van Nierop -- Dirk II, Count of Holland -- Ditadura Nacional -- Duchy of Courland and Semigallia -- Duchy of St Sava -- Duke of Montalto (defunct) -- Dunois Master -- Dutch-language literature -- Dutch East India Company -- Dutch Empire -- Dutch India -- Dutch conquest of the Banda Islands -- Dutch–Portuguese War -- Early Caliphate navy -- Early history of Bosnia and Herzegovina -- Early history of Pomerania -- Early modern period in Wales -- East Francia -- East Germany -- East Timor–Indonesia border -- Economic history of Germany -- Economic history of Ireland -- Economic history of Portugal -- Economic history of Scotland -- Economic history of Spain -- Economic history of Sweden -- Edward III of England -- Egmond Abbey -- Egmond Gospels -- Eleanor of Aquitaine -- Elegast -- Emboscada (historical event) -- Emirate of Diriyah -- Emirate of Jabal Shammar -- Emirate of Nejd -- Emirate of Nejd and Hasa -- Emirate of Riyadh -- Engelbert II of Nassau -- England in the Middle Ages -- English rule in Wales -- English society -- Estado Novo (Portugal) -- Ethiopian pegasus -- Euronext Amsterdam -- European colonisation of Southeast Asia -- Eusebius -- Evolution of the Dutch Empire -- Exclusion Crisis -- Expulsion of the Moriscos -- Facial Angles (Camper) -- Ferdinand I of Naples -- Fifth Saeima of Latvia

-- Fifth siege of Gibraltar -- First Portuguese Republic -- First Spanish Republic -- First siege of Gibraltar -- Fitna of al-Andalus -- Flemish literature -- Flight and expulsion of Germans (1944–1950) -- Fore-edge painting -- Forest Bull -- Fort Anké -- Fort Kota Janji -- Fort Metal Cross -- Fort Nassau (Guyana) -- Fort Nieuw-Amsterdam -- Fort Rotterdam -- Fortifications of Malta -- Four Ds -- Four Evangelists -- Francisco Xavier de Mendonça Furtado -- Franco-Visigothic Wars -- Frank van Borssele -- Froissart's Chronicles -- Fusta -- Gaelic Ireland -- Gallaecia -- Galle Fort -- Galliformes -- Gaston III, Count of Foix -- Gautier de Coincy -- Germain of Paris -- German Confederation -- German Empire -- German Reich -- German diaspora -- German occupation of Latvia during World War II -- German reunification -- Germany in the early modern period -- Gharb al-Andalus -- Giovanni Boccaccio -- Glorious Revolution -- Gothamipura Grama Niladhari Division -- Governorate of Livonia -- Granada War -- Granada chronology -- Great Moravia -- Gruuthuse manuscript -- Guillebert de Lannoy -- Guizhou -- Gustavian era -- Gutiérrez–Magee Expedition -- Guy of Brimeu -- Gérard Thibault d'Anvers -- HMS Emerald (1795) -- Habsburg Spain -- Haerlempjes -- Hans Christian Andersen bibliography -- Hanwella fort -- Harad -- Harich, Friesland -- Harpy -- Hector -- Hein van Aken -- Hendrick ten Oever -- Hendrik Constantijn Cras -- Hendrik Nicolaas Werkman -- Henry II, Holy Roman Emperor -- Hiberno-Roman relations -- Hispania -- Historiography of Scotland -- History of Anglo-Saxon England -- History of Bosnia and Herzegovina -- History of Bosnia and Herzegovina (1941–1945) -- History of Cambodia -- History of Christianity in Scotland -- History of Cyprus -- History of Cyprus (1878–present) -- History of England -- History of German -- History of Germany -- History of Germany (1945–1990) -- History of Germany (1990–present) -- History of Germany during World War I -- History of Gwynedd during the High Middle Ages -- History of Ireland -- History of Ireland (1169–1536) -- History of Ireland (1536–1691) -- History of Ireland (1691–1800) -- History of Ireland (1801–1923) -- History of Ireland (400–800) -- History of Ireland (800–1169) -- History of Islam in southern Italy -- History of Jakarta -- History of Kochi -- History of Latvia -- History of Lithuania -- History of Lithuania (1219–1295) -- History of Malaysia -- History of Malta -- History of Milton Keynes -- History of North Rhine-Westphalia -- History of Northern Ireland -- History of Norway -- History of Pomerania -- History of Pomerania (1806–1933) -- History of Pomerania (1933–1945) -- History of Pomerania (1945–present) -- History of Porto -- History of Portugal -- History of Portugal (1415–1578) -- History of Portugal (1640–1777) -- History of Portugal (1777–1834) -- History of Portugal (1834–1910) -- History of Saudi Arabia -- History of Saxony -- History of Scotland -- History of Spain -- History of Spain (1700–1808) -- History of Spain (1808–1874) -- History of Spain (1975–present) -- History of Strasbourg -- History of Sweden -- History of Sweden (1523–1611) -- History of Sweden (1611–1648) -- History of Sweden (1945–1967) -- History of Sweden (1967–1991) -- History of Sweden (1991–present) -- History of Sweden (800–1521) -- History of Theravada Buddhism -- History of Toulouse -- History of Vietnam -- History of Wales -- History of football in Scotland -- History of graphic design -- History of law in Taiwan -- History of monarchy in the United Kingdom -- History of rail transport in Portugal -- History of red -- History of slavery in New York (state) -- History of the Czech lands -- History of the French Navy -- History of the Jews in Bosnia and Herzegovina -- History of the Jews in Ireland -- History of the Jews in Latvia -- History of the Jews in Northern Cyprus -- History of the Jews in Scotland -- History of the Jews in Wales -- History of the Jews in the United

Kingdom -- History of the Outer Hebrides -- History of the Republic of Ireland -- History of the Ruhr -- History of the United Kingdom -- History of the United Kingdom during the First World War -- History of the constitution of the United Kingdom -- History of women in Germany -- Hollands Kroon -- Holy Ampulla -- Holy Roman Empire -- Hoofdwacht, Haarlem -- Hospitaller Malta -- Hours of Philip the Good -- House of Aviz -- House of Croÿ -- House of Lusignan -- House of Romay -- Hubertus -- Hugo van Lannoy -- Human interactions with microbes -- Human rights in Ireland -- Hundred Years' War -- Hyle (Cyprus) -- Iconography of Charlemagne -- Illustrations of Japan -- Indo people -- Industrial revolution in Wales -- Industrialization of Sweden -- Interwar Britain -- Invasion of the Spice Islands -- Irish Republic -- Isaac Titsingh -- J. H. Leopold -- Jacob Bellaert -- Jacob van Maerlant -- Jacques de Lalaing -- Jacques de Luxembourg, Seigneur de Richebourg -- Jaculus -- James III of Cyprus -- Jan Huyghen van Linschoten -- Janeirinha -- Jean II de Croÿ -- Jean Molinet -- Jean de Créquy -- Jean de Lannoy -- Jean de Luxembourg (1400-1466) -- Jean de Villiers de L'Isle-Adam -- Jean de la Trémoille (1377–1449) -- Joh. Enschedé -- Johan Sems -- Johannes Hudde -- Johannes van der Beeck -- John Chandos -- John II, Count of Nevers -- John II, Duke of Alençon -- John II of Aragon -- John II of France -- John II of Luxembourg, Count of Ligny -- John W. Garrett (diplomat) -- John William Friso -- John of Coimbra, Prince of Antioch -- John of Luxembourg, Count of Soissons -- Joost de Lalaing -- Kalutara fort -- Kandy -- Katuwana fort -- King of Wales -- Kingdom of Asturias -- Kingdom of Bohemia -- Kingdom of Bosnia -- Kingdom of Ceredigion -- Kingdom of Cyprus -- Kingdom of England -- Kingdom of Galicia -- Kingdom of Galicia–Volhynia -- Kingdom of Germany -- Kingdom of Great Britain -- Kingdom of Hejaz -- Kingdom of Hejaz and Nejd -- Kingdom of Ireland -- Kingdom of Jerusalem -- Kingdom of Kandy -- Kingdom of Northern Lusitania -- Kingdom of Portugal -- Kingdom of Powys -- Kingdom of Prussia -- Kitsman -- Kleinstaaterei -- Kota Tua Jakarta -- Krakatoa -- Kruys Church -- Kusumasana Devi -- LGBT history in Latvia -- Lambert Bidloo -- Lancelot Compilation -- Lands of the Bohemian Crown -- Lands of the Bohemian Crown (1348–1526) -- Lands of the Bohemian Crown (1526–1648) -- Lands of the Bohemian Crown (1648–1867) -- Lands of the Bohemian Crown (1867–1918) -- Lapathus (Cyprus) -- Latgalians -- Latvian National Awakening -- Latvian Provisional Government -- Latvian Socialist Soviet Republic -- Latvian Soviet Socialist Republic -- Latvian War of Independence -- Latvian–Soviet Peace Treaty -- Laudaricus -- Leopold I, Holy Roman Emperor -- Lesbians in Francoist Spain -- Lesbians in the Spanish Second Republic -- Liber pantegni -- List of Anseriformes -- List of Aragonese monarchs -- List of Dutch explorations -- List of German monarchs -- List of Lithuanian monarchs -- List of Scottish monarchs -- List of Swedish monarchs -- List of Welsh historical documents -- List of archives in Portugal -- List of birds of Kuwait -- List of birds of Qatar -- List of church buildings in Indonesia -- List of conflicts in Ireland -- List of cultural references in the Divine Comedy -- List of current Grandees of Spain -- List of drawings by Rembrandt -- List of grand masters of the Order of Calatrava -- List of heads of state of Lithuania -- List of historic states of Germany -- List of hybrid creatures in folklore -- List of knights and ladies of the Garter -- List of mayors of Coimbra -- List of monarchs of Sardinia -- List of nominees for the Nobel Prize in Literature -- List of participants in the Nine Years' War -- List of wars involving Cyprus -- List of wars involving Saudi Arabia -- List of wars involving Sweden -- List of years in England -- List of years in Germany -- List of years in Portugal -- List of years in Spain -- List of years in Sweden -- List of years in

the United Kingdom -- Lithuania proper -- Livonian Crusade -- Livonian Order -- Livonians -- Loango, Republic of Congo -- Lords of Westerlo -- Lordship del Castillo de Carpio -- Lordship of Albarracín -- Lordship of Ireland -- Louis I, Duke of Orléans -- Louis IV, Holy Roman Emperor -- Louis XIV -- Louis de Gruuthuse -- Love song -- Loyset Liédet -- Macartney Embassy -- Madrasa Al-Bangaliyyah -- Malaysia -- Maluku (province) -- Map -- Marotte -- Massacre in Nicosia -- Master of Jean Rolin II -- Master of Zweder van Culemborg -- Matara fort -- Mataram Sultanate -- Mathieu de Foix-Comminges -- Matthew 14:32-33 -- May 28 (Eastern Orthodox liturgics) -- Megalithic Temples of Malta -- Melis Stoke -- Middle Dutch literature -- Military art -- Military history of Germany -- Military history of Ireland -- Military history of Portugal -- Military history of Sweden -- Military history of the Republic of Venice -- Modern history of Saudi Arabia -- Modern history of Spain -- Modern history of Wales -- Monarchy of Sweden -- Monmouthshire (historic) -- Mookervaart River -- Morisco -- Mythology in the Low Countries -- Münzenberg Castle -- Najd -- Name of Ukraine -- Names of Germany -- National Archaeology Museum, Portugal -- National Salvation Junta -- National Union (Portugal) -- Naval artillery -- Nazi Germany -- Nederlandsche vogelen -- Neman culture -- New Amsterdam, Guyana -- New Current -- New Netherland -- New Zealand -- New Zealand place names -- New states of Germany -- Nicolaes Visscher II -- Norman invasion of Wales -- North German Confederation -- North Maluku -- Oestriminis -- Old Mother Hubbard -- Old states of Germany -- On the Restoration of Independence of the Republic of Latvia -- Onrust Island -- Ophiussa -- Order of Saint Mary of Spain -- Ostsiedlung -- Ottoman Arabia -- Ottoman Bosnia and Herzegovina -- Ottoman Cyprus -- Ottoman conquest of Bosnia and Herzegovina -- Pannonia -- Paris -- Patuleia -- Pedro Lopes de Sousa -- People's Council of Latvia -- Peter II, Count of Saint-Pol -- Petrus Comestor -- Petrus Scriverius -- Philip II, Duke of Savoy -- Philip II of Spain -- Philip I of Croÿ-Chimay -- Philip of Burgundy-Beveren -- Philip of Cleves, Lord of Ravenstein -- Philippe de Commines -- Philippe de Crèvecœur d'Esquerdes -- Philippus Baldaeus -- Pierre Kemp -- Pierre de Ronsard -- Pieter Jansz. Saenredam -- Podolia -- Pokuttia -- Political history of the United Kingdom (1979–present) -- Pomerania -- Pomerania during the Early Middle Ages -- Pomerania during the Early Modern Age -- Pomerania during the High Middle Ages -- Pomerania during the Late Middle Ages -- Portugal during World War II -- Portugal in the Middle Ages -- Portuguese Army -- Portuguese Cortes -- Portuguese East India Company -- Portuguese Empire -- Portuguese Gold Coast -- Portuguese India -- Portuguese conquest of Goa -- Portuguese succession crisis of 1580 -- Post-Angkor period -- Postwar Britain (1945–1979) -- Prehistoric Cyprus -- Prehistoric Iberia -- Prehistoric Orkney -- Prehistoric Scotland -- Prehistoric Sweden -- Prehistoric Wales -- Presentation miniature -- Presidential cabinets of the Weimar Republic -- Prime meridian -- Principality of Jersika -- Principality of Koknese -- Privy Council of England -- Privy Council of Sweden -- Processo Revolucionário Em Curso -- Proclamation -- Proclamation of the Kingdom of Saudi Arabia -- Protohistory of Ireland -- Psalm 39 -- Psalm 53 -- Psalm 81 -- Psalm 97 -- Psalm 98 -- Pyramid pool -- Rajasinha II of Kandy -- Ravenelle Painter -- Recife -- Regeneration (Portugal) -- Reichsadler -- Reinoud II van Brederode -- Renaissance in Scotland -- Restoration (Scotland) -- Restoration (Spain) -- Revolution of Maria da Fonte -- Roermond witch trial -- Roll of arms -- Roman invasion of Caledonia (208–210) -- Romanticism in Scotland -- Romeyn de Hooghe -- Royal Library of the Netherlands -- Rudolf von Ems -- Ruff (bird) -- S.H. de Roos -- Sack Man -- Saint

Nicholas Day -- Salamander -- Salut drapeau! -- Sanjak of Bosnia -- Savi -- Scandinavian Scotland -- Scanian War -- Scotland during the Roman Empire -- Scotland in the Early Middle Ages -- Scotland in the High Middle Ages -- Scotland in the Late Middle Ages -- Scotland in the Middle Ages -- Scotland in the early modern period -- Scotland in the modern era -- Scottish Enlightenment -- Scottish Indian trade -- Scottish Reformation -- Scottish colonization of the Americas -- Scottish philosophy -- Sea Swine -- Seashell -- Second War of Scottish Independence -- Selonians -- Semigallians -- Senegal -- Sepp publishing family -- Seventeen Provinces -- Sexing the Cherry -- Señorío de Sanlúcar -- Sharifate of Mecca -- Sibori Amsterdam -- Sibylle von Olfers -- Siege -- Siege of Al-Dāmūs -- Siege of Albarracín (1284) -- Siege of Algeciras (1278–1279) -- Siege of Algeciras (1309–1310) -- Siege of Algeciras (1342–1344) -- Siege of Antioch -- Siege of Batavia -- Siege of Burriana -- Siege of Candia -- Siege of Diu (1538) -- Siege of Jaén (1225) -- Siege of Jaén (1230) -- Siege of Jaén (1245–1246) -- Siege of Jülich (1621–1622) -- Siege of Kotte (1557–1558) -- Siege of Malacca (1606) -- Siege of Naarden (1673) -- Siege of Oudenaarde -- Siege of Philippsburg (1676) -- Siege of Seville -- Simon de Lalaing -- Singelgracht -- Sinhalese–Portuguese conflicts -- Slavery in Portugal -- Sleeping Beauty -- Social and cultural exchange in al-Andalus -- Social history of Postwar Britain (1945–1979) -- Social history of the United Kingdom (1979–present) -- Socialist Republic of Bosnia and Herzegovina -- Soli (zemlja) -- Somerset -- South Arabia -- Soviet economic blockade of Lithuania -- Soviet occupation of Latvia in 1940 -- Soviet re-occupation of Latvia in 1944 -- Spain in the 17th century -- Spain in the Middle Ages -- Spain under Joseph Bonaparte -- Spania -- Spanish Civil War -- Spanish Texas -- Spanish transition to democracy -- St Thomas' Bay -- Stanak -- Stjepan Vukčić Kosača -- Stoicism -- Stoning -- Stuart period -- Style of the Dutch sovereign -- Sultanate of Gowa -- Sultanate of Nejd -- Susquehannock -- Sweden during World War I -- Sweden during World War II -- Sweden during the late 19th century -- Sweden in Union with Norway -- Swedish East India Company -- Swedish Empire -- Swedish Livonia -- Te Riviere Castle -- Tellippalai -- Ten city-kingdoms of Cyprus -- Tenerife meridian -- The Candle is Lighted, We Cannot Blow Out -- The Fens -- The Gnome (fairy tale) -- The History of Trauayle -- The Wild Swans -- Theatrum Orbis Terrarum -- Theo van Hoytema -- Third Portuguese Republic -- Thomas Buchan -- Threshing -- Till Eulenspiegel -- Timeline of Aachen -- Timeline of Alicante -- Timeline of Almería -- Timeline of Augsburg -- Timeline of Badajoz -- Timeline of Barcelona -- Timeline of Bath, Somerset -- Timeline of Belfast history -- Timeline of Bilbao -- Timeline of Bonn -- Timeline of Bradford -- Timeline of Braga -- Timeline of Braunschweig -- Timeline of Bremen -- Timeline of Brighton -- Timeline of Bristol -- Timeline of British diplomatic history -- Timeline of Burgos -- Timeline of Cambridge -- Timeline of Cartagena, Spain -- Timeline of Chemnitz -- Timeline of Coimbra -- Timeline of Cologne -- Timeline of Cádiz -- Timeline of Córdoba, Spain -- Timeline of Dortmund -- Timeline of Dresden -- Timeline of Dublin -- Timeline of Duisburg -- Timeline of Dundee history -- Timeline of Düsseldorf -- Timeline of Edinburgh history -- Timeline of Erfurt -- Timeline of Essen -- Timeline of Exeter -- Timeline of Frankfurt -- Timeline of Funchal -- Timeline of Gijón -- Timeline of Glasgow history -- Timeline of Gothenburg -- Timeline of Halle (Saale) -- Timeline of Hanover -- Timeline of Jakarta -- Timeline of Jaén, Spain -- Timeline of Jeddah -- Timeline of Jerez de la Frontera -- Timeline of Karlskoga -- Timeline of Kassel -- Timeline of Kingston upon Hull -- Timeline of Koblenz -- Timeline of Las Palmas -- Timeline of Leicester -- Timeline of Leipzig --

[Timeline of Lincoln](#) -- [Timeline of Lisbon](#) -- [Timeline of Liverpool](#) -- [Timeline of Lleida](#) -- [Timeline of Lübeck](#) -- [Timeline of Madrid](#) -- [Timeline of Magdeburg](#) -- [Timeline of Mainz](#) -- [Timeline of Manchester history](#) -- [Timeline of Mannheim](#) -- [Timeline of Mecca](#) -- [Timeline of Medina](#) -- [Timeline of Munich](#) -- [Timeline of Murcia](#) -- [Timeline of Málaga](#) -- [Timeline of Münster](#) -- [Timeline of Nicosia](#) -- [Timeline of Norwich](#) -- [Timeline of Nottingham](#) -- [Timeline of Nuremberg](#) -- [Timeline of Oviedo](#) -- [Timeline of Oxford](#) -- [Timeline of Palma de Mallorca](#) -- [Timeline of Pamplona](#) -- [Timeline of Plymouth](#) -- [Timeline of Porto](#) -- [Timeline of Portuguese history \(First Republic\)](#) -- [Timeline of Portuguese history \(Fourth Dynasty\)](#) -- [Timeline of Portuguese history \(Lusitania and Gallaecia\)](#) -- [Timeline of Portuguese history \(Second Dynasty\)](#) -- [Timeline of Portuguese history \(Second Republic\)](#) -- [Timeline of Portuguese history \(Third Republic\)](#) -- [Timeline of Reading, Berkshire](#) -- [Timeline of Riga](#) -- [Timeline of Riyadh](#) -- [Timeline of Rostock](#) -- [Timeline of Salamanca](#) -- [Timeline of San Sebastián](#) -- [Timeline of Santander, Spain](#) -- [Timeline of Setúbal](#) -- [Timeline of Seville](#) -- [Timeline of Southampton](#) -- [Timeline of Stockholm history](#) -- [Timeline of Stuttgart](#) -- [Timeline of Toledo, Spain](#) -- [Timeline of Valencia](#) -- [Timeline of Valladolid](#) -- [Timeline of Venice](#) -- [Timeline of Vilnius](#) -- [Timeline of Welsh history](#) -- [Timeline of Worthing](#) -- [Timeline of Würzburg](#) -- [Timeline of York](#) -- [Timeline of Zaragoza](#) -- [Timeline of prehistoric Scotland](#) -- [Timeline of the 17th century](#) -- [Timeline of the Croat–Bosniak War](#) -- [Tiswadi](#) -- [Tlumach](#) -- [Treaty of Berwick \(1560\)](#) -- [True History: An Account of Cannibal Captivity in Brazil](#) -- [Tusculan Papacy](#) -- [Tysmenytsia](#) -- [Ubadah ibn al-Samit](#) -- [Unification of Germany](#) -- [Unification of Saudi Arabia](#) -- [United Baltic Duchy](#) -- [United Kingdom constitutional law](#) -- [United Kingdom in the Napoleonic Wars](#) -- [United Kingdom of Great Britain and Ireland](#) -- [Usora \(zemlja\)](#) -- [VOC opperhoofden in Japan](#) -- [Valerius Maximus](#) -- [Vaudeville \(song\)](#) -- [Vendel Period](#) -- [Vends \(Livonia\)](#) -- [Venetian Cyprus](#) -- [Victorian era](#) -- [Visigothic Kingdom](#) -- [Vlachs in medieval Bosnia and Herzegovina](#) -- [Wales in the Early Middle Ages](#) -- [Wales in the High Middle Ages](#) -- [Wales in the Late Middle Ages](#) -- [Wales in the Middle Ages](#) -- [Wales in the Roman era](#) -- [Wales in the World Wars](#) -- [Walls of Amsterdam](#) -- [War guilt question](#) -- [War of Jenkins' Ear](#) -- [War of the League of the Indies](#) -- [War of the Succession of Champagne](#) -- [Wars of Scottish Independence](#) -- [Weimar Republic](#) -- [Welikada North Grama Niladhari Division](#) -- [Welsh devolution](#) -- [Welsh settlement in the Americas](#) -- [Wessem-Nederweert Canal](#) -- [West Germany](#) -- [Western imperialism in Asia](#) -- [White-tailed eagle](#) -- [Wilhelmina Canal](#) -- [Willem Kieft](#) -- [William IV, Lord of Egmont](#) -- [William of the White Hands](#) -- [Wismar](#) -- [Witch trials in the Spanish Netherlands](#) -- [Wolfert VI of Borselen](#) -- [Women in heraldry](#) -- [Yrjö Saastamoinen](#) -- [Zachlunia](#) -- [Zandenburg](#) -- [Zemlja \(feudal Balkans\)](#) -- [Zitiron](#) -- [Ælfheah of Canterbury](#)

Dutch (620)

[1014](#) -- [1245](#) -- [12e eeuw](#) -- [1338](#) -- [1364](#) -- [1370-1379](#) -- [1374](#) -- [1477](#) -- [1711](#) -- [576](#) -- [689](#) -- [911](#) -- [Abraham Goos](#) -- [Abraham Ortelius](#) -- [Academiegebouw \(Leiden\)](#) -- [Adam Westerwolfdt](#) -- [Adriaan van der Meijden](#) -- [Adriaen Coenen](#) -- [Adriaen Roothaes](#) -- [Agoeng de Grote](#) -- [Aken-Maastrichtsche Spoorweg-Maatschappij](#) -- [Albert Jan Verbeek](#) -- [Albert Magnus](#) -- [Albertus Seba](#) -- [Album amicorum](#) -- [Album amicorum van Jacoba Cornelia Bolten](#) -- [Album amicorum van Petronella Moens](#) -- [Album amicorum van Samuel Johannes van den Bergh](#) -- [Alexanders geesten](#) -- [Alfabet](#) -- [Amboina \(VOC-](#)

gebied) -- Amoene van Haersolte -- Amsterdam-Rijnkanaal -- Andreas Everardus van Braam Houckgeest -- Andreas van Toulongeon -- Andries Bicker -- Angevijnsche Rijk -- Anna Lambrechts-Vos -- Anna Maria van Schurman -- Anton van Croÿ -- Antoon van Toulongeon -- Antoon van Vergy -- Antwerpse vlieten -- Appelvink -- April -- Architectuur in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden -- Arend Fokke Simonsz -- Arent van 's-Gravesande -- Ascelin van Cremona -- Assepoester -- Atlas Van der Hagen -- Augustus (maand) -- Ballade om freden -- Balthasar Gerards -- Bas van der Veer -- Bataafse vlag -- Batrachomyomachia -- Beatrijs -- Belle (gemeente) -- Berbice (rivier) -- Bernardus van Clairvaux -- Beroep -- Bertha Elisabeth van Osselen-van Delden -- Billenkoek -- Binnenhof (Den Haag) -- Binnenvestgracht -- Blindemannetje -- Blokboeken -- Blokdruk -- Boerenzwaluw -- Bommenede -- Boot (vaartuig) -- Boudewijn I van Lannoy -- Bout Psalter-getijdenboek -- Bouw -- Buis (schip) -- Buisleidingenstraat -- Burcht Herzele -- Burgerwacht (België) -- Californische goldrush -- Campeche (stad) -- Carel Adriaan Jan Meijer -- Carel de Vos van Steenwijk (1759-1830) -- Caspar Philips -- Caspar de Robles -- Casteel Geldria -- Cathay (China) -- Cavalerie -- Centsprent -- Chandos Herald -- Charles Vos (beeldhouwer) -- Cheops (gedicht) -- Chris Beekman -- Christiaan Ernst Graaf -- Christiaan Sepp -- Circus (attractie) -- Colart van Brimeu -- Compagnie van Verre -- Compositie in dissonanten -- Constantijn de Afrikaan -- Cornelia van Lalaing -- Cornelis Jan Simonsz -- Cornelis Jol -- Cornelis Loots -- Cornelis Speelman (1628-1684) -- Cornelis van Senen -- Cornelis van der Hoop -- Daniel Overbeek -- De Athleet -- De Blauwe Schuit (uitgeverij) -- De Lannoy (Belgisch adelsgeslacht) -- De Liefde (galjoen) -- De Zilverdistel -- De ambassade van Jan Smidt naar de sjah van Perzië -- De arbeid -- De boeken der kleine zielen. De kleine zielen -- De bruiloft van Kloris en Roosje -- De nieuwe rijsschool -- De ooievaars -- De wilde zwanen (sprookje) -- December -- Delfstrahuizen -- Der naturen bloeme -- Deshima -- Die hystorie vanden grooten Coninck Alexander -- Diederik van Domburg -- Dienstbode -- Dietsche doctrinale -- Dirck Rembrantsz van Nierop -- Dirk Bus -- Dirk II (graaf) -- Dominicanenklooster (Maastricht) -- Doornroosje -- Dorpskerk (Bleiswijk) -- Dorsen -- Edeko -- Eems-Dollardkwesie -- Egidius waer bestu bleven -- Egmondshuis -- Ekster -- Eleonora van Aquitanië -- Engelbrecht II van Nassau-Breda -- Ernst Brinck -- Evangeliarium -- Evangeliarium van Egmond -- Februari -- Filips I van Croÿ (graaf van Chimay) -- Filips Karel van Arenberg -- Filips van Bourgondië-Beveren -- Filips van Crèvecœur -- Filips van Kleef -- Flevolijn -- Fort (Colombo) -- Fort Amsterdam (Ghana) -- Fort Anké -- Fort Mannar -- Fort Matara -- Fort Nassau (Guyana) -- Fort Negombo -- Fort Vijf Sinnen -- Frank van Borssele -- Frans-Engelse Oorlog -- François Halma -- Freddie Langer -- Frederik de Wit -- Fust (vaartuig) -- Fécamp psalter -- G.B. van Goor & Zonen Uitgeversmaatschappij -- Galg -- Ganzenbord -- Gautier de Coincy -- Gebouw -- Gelmer Vosburgh -- Georg van Espelbach -- Gerard Johan Vreelandt -- Gerardus Theodorus Bom -- Gerhard Voeth -- Gerrit Rotman -- Geschiedenis van Antwerpen -- Geschiedenis van Groningen -- Geschiedenis van Schiedam -- Geschiedenis van de Nederlanden in de Middeleeuwen -- Geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart -- Geschiedenis van het Nederlands -- Geseling -- Getijdenboek Wolfgang Hopyl -- Getijdenboek van Filips de Goede -- Getijdenboek van Simon de Varie -- Geuzenliederen -- Gevangentoren (Vlissingen) -- Ghillebert van Lannoy -- Gierzwaluw -- Giovanni Antonio Petrucci -- Goa (India) -- Godfried III van Leuven -- Gooiboog -- Gotisch schrift -- Goudwinning in Suriname -- Graafschap Chiny -- Graafschap Hanau -- Graafschap Holland --

Graafschap Nassau -- Graafschap Vianden -- Graafschap van de Vroenhof -- Gracieuse -- Groene specht -- Groot Botnia -- Grote Kerkhof -- Gruuthuse-handschrift -- Gustaaf Willem van Imhoff (1705-1750) -- Gwijde van Brimeu -- Haags liederenhandschrift -- Haagse Lancelotcompilatie -- Hallum -- Halve kruissteek -- Handicap (medisch) -- Hans Brinker of de zilveren schaatsen -- Haringkoning -- Harlingertrekvaart -- Heerlijkheid Münzenberg -- Hein van Aken -- Hekbeeld Erasmus -- Hendrik Becker -- Hendrik Brouwer -- Hendrik II van Borselen -- Hendrik Werkman -- Henriette d'Oultremont de Wégimont -- Heraldiek -- Heraut -- Hertogdom Limburg -- Het lelijke eendje (sprookje) -- Het puttertje (schilderij) -- Het sprookje van Luilekkerland -- Hildegard van Vlaanderen -- Hippocampus (mythologie) -- Historiebijbel -- Hoge Vierschaar van Zeeland -- Hollandse kriel -- Hooglandse Kerk -- Horror vacui -- Hottingahuis -- Houtduif -- Hubert Hugo -- Hugo van Lannoy -- Huibert Visnich -- Huis Lalaing -- Huishouden -- Huisraad -- Huisvrouw -- Huzaar -- Ijsbrand Godske -- Idzega -- Incipit -- Institut français des Pays-Bas -- Isaac Titsingh -- J.H. Leopold -- Jacht (activiteit) -- Jacob Hustaert -- Jacob Marcus (Nederlands ondernemer) -- Jacob Wilhelm Lustig -- Jacob Willekens -- Jacob le Maire -- Jacob van Deventer (cartograaf) -- Jacob van Kittensteyn -- Jacob van Maerlant -- Jacobus Capitein -- Jacobus Heiblocq -- Jacobus I van Luxemburg-Fiennes -- Jacques Wijts -- Jacques de Lalaing (1421-1453) -- Jan Christiaan Sepp -- Jan Etienne Gonsal -- Jan Floris Martinet -- Jan Goeverneur -- Jan Huygen van Linschoten -- Jan III van Lannoy -- Jan II van Alençon (1409-1476) -- Jan II van Croÿ -- Jan II van Luxemburg-Ligny -- Jan IV van Melun -- Jan Klaassen (pop) -- Jan Schreuder -- Jan Thijssen Payaart -- Jan Toorop -- Jan V van Bretagne -- Jan van Bourgondië (1415-1491) -- Jan van Hout (stadssecretaris) -- Jan van Luxemburg (1400-1466) -- Jan van Roubaix -- Jan van Soissons -- Jan van Speijk -- Jan van der Clyte -- Jan van der Laen -- Januari -- Jean François van Royen -- Jean Molinet -- Jean de Villiers de L'Isle-Adam -- Joan Paul Schaghen -- Johan Harmen Rudolf Köhler -- Johan Willem Friso van Nassau-Dietz -- Johan van Coimbra -- Johan van Oldenbarnevelt -- Johan van Westenhout -- Johann Georg van Caspel -- Johanna Engela Swellengrebel -- Johannes Hudde -- Johannes Janssonius -- Johannes Torrentius -- Johannes van Pian del Carpine -- John Chandos -- Joost van Lalaing -- Joris van Spilbergen -- Juli -- Julius Valentijn Stein van Gollenesse -- Juni -- Kanaal van Welzinge -- Kanaalstijl -- Kanaliseren -- Kapellerlaan -- Kapittel van Sint-Servaas -- Kapoen -- Karel Ferdinand van Berry -- Karel ende Elegast -- Karel van Orléans -- Karnen -- Kasteel van Batavia -- Kasteelruïne Lichtenberg -- Katholieke Illustratie -- Kees Spoor -- Kemphaan -- Kerelslied -- Kermis -- Kerstboom -- Kerstgebruiken wereldwijd -- Kind (leeftijdsgroep) -- Kinderboom -- Kinderschrik -- Kinderspel -- Klaas Vaak -- Kleding -- Klein Duimpje -- Klok (bel) -- Klokkenstoel -- Klooster van Sint-Maria in Galilea -- Kochi (India) -- Koenraad I van Franken -- Koets -- Kokmeeuw -- Koninklijke Bibliotheek (Nederland) -- Koninklijke Bibliotheek 79 K 2 -- Koninklijke Joh. Enschedé -- Koninklijke Paketvaart Maatschappij -- Kosteneenheid -- Kroniek van Froissart (Den Haag) -- Kruisherenklooster (Maastricht) -- Landgoed Ter Horst -- Landmeetkunde -- Lange Haven 141 -- Larus -- Laurens Pijl -- Leeftijd -- Legenda aurea -- Lettergieterij -- Levensfase -- Liber Pantegni -- Liedboek -- Liedtekst -- Lijst van VOC-directeuren van Perzië -- Lijst van VOC-gouverneurs van Ternate -- Lijst van gouverneurs van Nederlands-Ceylon -- Lijst van gouverneurs van Nederlands-Malakka -- Lijst van graven van Lalaing -- Lijst van heren en markiezen van Veere -- Lijst van kastelen in Zeeland -- Lijst van kerken in Veere -- Lijst van tekeningen van Rembrandt van Rijn -- Lijst van werken van

Theo van Doesburg -- Linnen -- Lithografie -- Lodewijk van Velthem -- Loterij -- Louis-Dominique Cartouche -- Loyset Liédet -- Lucas Antheunisz -- Luilekkerland -- Maart -- Maasland (Limburg-Luik) -- Maastricht -- Malabar (India) -- Man met de zak -- Marekerk (Leiden) -- Maria van Loon-Heinsberg -- Maritieme geschiedenis van Nederland -- Markermeer -- Markizaat Veere -- Matheus van Foix-Comminges -- Mauritshuis -- Meester van Antoine Rolin -- Meester van Gijsbrecht van Brederode -- Meester van de Cité des dames -- Meester van de gebedenboeken omstreeks 1500 -- Meesters van Zweder van Culemborg -- Mei -- Meisje -- Melis Stoke -- Melk (drank) -- Merel -- Meridiaan van Tenerife -- Middelbare leeftijd -- Middeleeuwse literatuur -- Middeleeuwse muziek -- Middelnederlands -- Middelnederlandse literatuur -- Mijnheer Prikkebeen -- Molukken -- Moriaantje zo zwart als roet -- Naenia (gedicht) -- Nagasaki (stad) -- Nederlands-Indië -- Nederlandsche vogelen -- Nederlandse literatuur -- Negombo -- Nereïden -- Nieuw-Nederland -- Noordzeevisserij -- November -- Nulmeridiaan -- Obsecro te -- Oktober -- Ongeval -- Onrust (eiland) -- Opstand van Kust-Vlaanderen -- Opvoeding -- Ordinem vestrum -- Ornithologie -- Orosius-meester -- Os (rund) -- Oud-Hollandse kapucijn -- Oude man met baard -- Oudeschoot -- Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij Deventer - Ommen -- P.C. Boutens -- Paard (dier) -- Paleis Het Loo -- Park van Edingen -- Pegasus (mythologie) -- Perzisch Eskader -- Pestvogel -- Peter II van Saint-Pol -- Peter I van Luxemburg -- Peter I van Rusland -- Petrus Comestor -- Petrus Scriverius -- Petrus Vuyst -- Philadelphia (Pennsylvania) -- Philippe Kervyn de Volkaersbeke -- Philippe Pot -- Philippus Baldaeus -- Philipsdam -- Pierre Kemp -- Pieter Nuyts (senior) -- Pieter Paulus -- Pieter van Hoorn -- Pieterskerk (Leiden) -- Plassendale -- Polder Walcheren -- Poppenkast -- Prentenboek -- Prijsband -- Psalm 98 -- Psalter-getijdenboek -- Psalter (boek) -- Pulau Damar Besar -- Raja Singha II -- Rarekiek -- Regnier Pot -- Reinoud II van Brederode -- Reinoudina de Goeje -- Renald Rats -- Renier Snieders -- Ridderroman -- Rijcklof van Goens -- Rijcklof van Goens de Jonge -- Rijswijk (Batavia) -- Robinson Crusoe -- Roeland van Uutkerke -- Rohel (De Friese Meren) -- Romuald de Brabandère -- Roodkapje -- Rooms-Katholieke Kerk -- Rottum (Friesland) -- Rudolf Patijn -- Salvador (stad) -- Schipbreuk van het jacht Terschelling -- Schoen zetten -- Schoolmeester (beroep) -- Schoorsteen -- Sebald de Weert -- Seizoen -- Seksisme -- September -- Servaas van Maastricht -- Simon van Lalaing -- Sint-Andriesklooster (Maastricht) -- Sint-Elisabethsvloed (1421) -- Sint Nikolaas en zijn knecht -- Sinterklaas -- Sinterklaasfeest -- Sinterklaaslied -- Sirene (halfgodin) -- Skoattersjerke -- Slag bij Arnemuiden -- Slag bij Crécy -- Slag bij Guinegate (1479) -- Slag bij Kassel (1328) -- Slag bij Quatre-Bras -- Slag bij Vouillé -- Slag bij Vreeswijk (1481) -- Slavante -- Slavenkas van Zierikzee -- Slot Baarland -- Sluiting van de Schelde -- Spiegel Historiae (handschrift) -- Spiegel Historiae (kroniek) -- Spoorlijn Aken -Maastricht -- Spoorweg-Maatschappij Zwolle - Blokzijl -- Sprookje -- Staatsloterij B.V. -- Stadhuis van Leiden -- Stadsomwalling van Lier -- Stadsomwalling van Mechelen -- Stedenboek Frederik de Wit -- Sterfort van Matara -- Straatzanger -- Struwwelpeter -- Suikermolen -- Sulawesi -- Swalmen -- Tauros Aithiopikos -- Terwispel -- Theatrum Orbis Terrarum -- Theo Heemskerk -- Theodoor de Bry -- Thomas Asselijn -- Thomas Sosius -- Thomas Werndly -- Thomas van Rhee -- Tijdlijn van de KLM --Tijdlijn van de Lage Landen (Frankische tijd) -- Tijdlijn van de Lage Landen (Spaanse tijd) -- Tijdlijn van de Lage Landen (Vroegmoderne Tijd) -- Tijdlijn van de Lage Landen (steden en vorstendommen) --Tijdlijn van de Nederlandse geschiedenis -- Tijl Uilenspiegel -- Tjalleberd -- Tramlijn 's-Hertogenbosch

- Helmond -- Tramlijn Goes - Wemeldinge -- Tramlijn Maastricht - Vaals -- Tramlijn Roermond - Vlodrop -- Triboulet -- Trivulzio-getijdenboek -- Tuchtroede -- Tweede Stadhouderloze Tijdperk -- Twentekanaal -- Uitleg van Amsterdam in de 17e eeuw -- Uurwerkmaker -- Vale gier -- Van Botnia -- Van Meckema -- Van Pietersheim -- Van Sprolant -- Veemarkt (handel) -- Veghel (plaats) -- Vereenigde Oostindische Compagnie -- Verovering door VOC van de Banda-eilanden -- Verovering van Bahia -- Vestingwerken van Amsterdam -- Vincent la Chapelle -- Visboeck -- Visscher -- Vlas (gewas) -- Vlooienburg -- Volksverhalen van Nederland -- Voorne (Maasdriel) -- Vrouwenwapen -- Wageningen (Nederland) -- Wapen van Rauwerd -- Wapen van Solms -- Wapen van Wommels -- Wapenboek -- Wapenboek Beyeren -- Werkloosheid -- Westerwolde (streek) -- Where (water) -- Wilhelmina van Pruisen (1774-1837) -- Wilhelminakanaal -- Willem Boreel -- Willem Hardenberg -- Willem II der Nederlanden -- Willem IV van Egmont -- Willem Jacobsz. Coster -- Willem Leliman -- Willem Maurits Bruininck -- Willem Silvius -- Willem van Bergen -- Willem van Champagne -- Willem van Vienne -- Wiltenburg (Utrecht) -- Wirdum (Friesland) -- Wolfert VI van Borselen -- Wouter Schouten -- Zandenburg -- Zeeridder -- Zilvermeeuw -- Zintuig -- Zotskolf -- Zwarte-ogen-meesters -- Zwarte Piet -- Zwarte specht -- Ælfheah

French (335)

1014 -- 1106 -- 158e régiment d'infanterie -- 1619 -- 1650 en France -- 1688 -- 507 -- Abbaye Saint-Servais (Utrecht) -- Adaptation du Petit Chaperon rouge -- Adriaan Schoonebeek -- Adriaen Coenen -- Alouette des champs -- Alphège de Cantorbéry -- Anatidae -- André de Toulangeon -- Années 450 -- Anseriformes -- Antoine Alexis Perier de Salvert -- Antoine Ier de Croÿ -- Antoine de Toulangeon -- Antoine de Vergy -- Apollinaire de Clermont -- Armorial de Bavière -- Armorial des maréchaux de France -- Augustin d'Hippone -- Baie de Tous les Saints -- Bailleul (Nord) -- Balthazar Gérard -- Banjarmasin -- Baptême de Clovis -- Bataille d'Arnhem -- Bataille de Crécy -- Bataille de Tabago -- Bataille de Vouillé -- Batavia (Indes néerlandaises) -- Beatrijs -- Benguela -- Benguela-Velha -- Bergeronnette grise -- Berkelpoort -- Bermudes -- Bertha van Heukelom -- Bible historique -- Blongios nain -- Bouddhisme au Sri Lanka -- Boulanger -- Bugnicourt -- Canard siffleur -- Cartographie de Jérusalem -- Cartographie de la France -- Catalogue des œuvres de Jean Fouquet -- Champs sauvages -- Chansons de gueux -- Charles Ier d'Orléans -- Charles Van Hoorn -- Charles de l'Assomption -- Cheval ailé -- Chevauchée d'Édouard III (1346) -- Christian Ernst Graf -- Christophe Arciszewski -- Chroniques (Froissart) -- Château-Porcien -- Château de Zandenburg -- Château des Princes de Croÿ -- Châtiment corporel -- Combattant varié -- Conrad Ier de Germanie -- Cornelis de Houtman -- Crèvecœur (fort) -- Curaçao -- Célèbes -- Dakar -- David II (roi d'Écosse) -- Deuxième guerre franco-wisigothique -- Deventer -- Diebold Lauber -- Diogo Botelho Pereira -- Diptyque de Melun -- Dirck Gerritsz Pomp -- Doesburg -- Dona Catarina -- Drapeau batave -- Edecon -- Egidius Kwartet -- Elegast -- Engelbert II de Nassau -- Enghien -- Eyalet du Yémen -- Falkenstein (Hesse) -- Famille Aldobrandeschi -- Famille de Bailleul (Flandre) -- Ferdinand Ier de Naples -- Fonderie typographique -- Fort Anké -- Fort Saint-Martin -- François-André Danican Philidor -- François-Bénédict de Rouxel -- Frederik de Wit -- Frédéric IV de Moers -- Fuste (bateau) -- Gamalama (quartier) -- Gautier de Coinci

-- Georges Delaw -- Gerard Pietersz Hulft -- Germain de Paris -- Grand Cormoran -- Grande peste de Londres -- Grands rhétoriciens -- Guerre civile bourguignonne (500-501) -- Guerre de Cent Ans -- Guillaume d'Egmont -- Guillaume de Vienne -- Guillebert de Lannoy -- Guizhou -- Guy de Brimeu -- Haags liederenhandschrift -- Henri II de Borsele -- Henriette d'Oultremont -- Heures de Simon de Varye -- Hilarion-Noël de Villenfagne d'Inghoul -- Hirondelle rustique -- Histoire de Ferrare -- Histoire de Luzarches -- Histoire de la Guyane -- Histoire de la Martinique -- Histoire de la Wallonie -- Histoire de la caféiculture -- Histoire de la marine française de l'Antiquité à la Renaissance -- Histoire des Açores -- Histoire des Pays-Bas -- Histoire du Ceará -- Hugues de Lannoy -- Incunable xylographique -- Influence d'Augustin sur le monde occidental -- Jacob van Meurs -- Jacobus Capitein -- Jacques Ier de Luxembourg-Fiennes -- Jacques de Bourbon (1445-1468) -- Jacques de Lalaing (1421-1453) -- Jacques de Luxembourg-Ligny -- Jacques van Maerlant -- Jatinegara -- Jean Bart (2002) -- Jean II d'Alençon (Valois) -- Jean II d'Estrées -- Jean II de Croÿ -- Jean II de Luxembourg-Ligny -- Jean II de Neufchâtel-Montaigu -- Jean IV d'Auxy -- Jean IV de Melun -- Jean IV de Vergy -- Jean Ier de Neufchâtel-Montaigu -- Jean Lallemand -- Jean Le Tavernier -- Jean Molinet -- Jean Roy (flibustier) -- Jean V de Bruges -- Jean V de Créquy -- Jean V de Roubaix -- Jean de Bourgogne (1415-1491) -- Jean de Coimbra -- Jean de La Clite -- Jean de La Trémoille -- Jean de Lannoy -- Jean de Luxembourg-Soissons -- Jean de Luxembourg (1400-1466) -- Jean de Rubempré -- Jean de Villiers de L'Isle-Adam -- Johan Enschedé & Zonen -- Johan Hudde -- Johannes Bogerman -- John Chandos -- Jonas Hambræus -- Josse de Lalaing -- Judith décapitant Holopherne -- Kota Tua Jakarta -- La Chavanne -- La Cité de Dieu -- La Motte-Ternant -- Le Cheval et le Loup -- Le Joueur d'échecs (de Bray) -- Le Renard et la Cigogne -- Le Vilain Petit Canard -- Les Contes de ma mère l'Oye -- Liber amicorum -- Ligny-sur-Canche -- Liste de chevaux mythiques et légendaires -- Liste des batailles et des sièges de la guerre de Cent Ans -- Liste des chevaliers de l'ordre bourguignon de la Toison d'or -- Liste des comtes de Vianden -- Liste des dessins de Rembrandt -- Liste des ducs et duchesses de Brabant -- Liste des gouverneurs du Ceylan néerlandais -- Liste des héritiers du trône d'Aragon -- Liste des héritiers du trône de France -- Liste des héritiers du trône de Sardaigne -- Liste des papes -- Liste des seigneurs de Heinsberg -- Liste des seigneurs puis marquis de Richebourg -- Liste des souverains d'Allemagne -- Liste des évêques ayant sacré les rois de France -- Littérature moyen-néerlandaise -- Littérature néerlandaise -- Livre d'heures de Philippe le Bon -- Los Jardines -- Louis de Châlon-Arlay (1448-1476) -- Louis de Gruuthuse -- Loïc -- Maison de Brederode -- Maison de Croÿ -- Maison de Melun -- Maison de Neufchâtel -- Maison de Valois-Alençon -- Makassar (ville) -- Manuscrit de Gruuthuse -- Marais de Saint-Gond -- Marie de Looz-Heinsberg -- Mathieu de Foix (comte de Comminges) -- Maître d'Orose -- Maître de Dunois -- Maître de Gilbert de Brederode -- Maître de la Cité des dames -- Maîtres d'Otto van Moerdrecht -- Maîtres de Zweder de Culemborg -- Melis Stoke -- Merle noir -- Mexico -- Miracle (littérature) -- Miracles de Notre Dame -- Moers -- Moineau friquet -- Mont Gamkonora -- Montagne de Reims -- Montparnasse -- Muscaliet -- Métiers du Moyen Âge -- Nagapattinam -- Naissance en 1423 -- Nederlandsche vogelen -- Nicolas de Myre -- Ordonnance des bannières -- Ordre de la Toison d'or -- Ordre honorifique -- Palais des ducs de Bourgogne -- Paraíba -- Parc d'Enghien -- Patagonie -- Pays des étangs -- Pays mosan -- Pernambouc (État) -- Philippe Baldée -- Philippe Ier de Croÿ-Chimay -- Philippe Pot -- Philippe de Bourgogne-

Beveren -- Philippe de Clèves -- Philippe de Commynes -- Philippe de Crèveœur d'Esquerdes -- Philippe de Ternant -- Pierre II de Luxembourg-Saint-Pol -- Pierre Ier de Luxembourg-Saint-Pol -- Pierre Schavye -- Pierre de Bauffremont -- Pierre le Mangeur -- Pieter Paulus -- Pigeon biset -- Pigeon ramier -- Place Pablo-Picasso -- Plans de Paris -- Plasschendaele -- Pomeroon-Supenaam -- Première guerre franco-wisigothique -- Psaume 39 (38) -- Psaume 97 (96) -- Psautier de Fécamp -- Pégase éthiopien -- Pépin de Herstal -- Qasimides -- Quentin Durward -- Quilon -- Rabat -- Race et apparence de Jésus -- Raoul de Presles (conseiller de Charles V) -- Renard II de Choiseul -- Renaud II de Brederode -- Rocroi -- Roland d'Uytkercke -- Royaume de Gowa -- Royaume de Sukadana -- Rue du Mail (Paris) -- Régence d'Alger -- Révolte de Trunajaya -- Saint-Omer (Pas-de-Calais) -- Sainte Ampoule -- Salamandre (animal légendaire) -- Serge Ier (pape) -- Simon VIII de Lalaing -- Siège de Gibraltar (1349-1350) -- Siège de Montmélian (1600) -- Spanjaardspoort -- Stathouder -- Style Channel -- Sultan Agung -- Sultanat de Sambas -- Sultanat de Ternate -- Système de fortifications d'Amsterdam -- Tanah Abang -- Temple de Jérusalem -- Ternant (Côte-d'Or) -- Ternant (Nièvre) -- Terre de Davis -- Terre de Feu -- Thierry II de Frise occidentale -- Tholen (ville) -- Thomas-Claude Renart de Fuchsamberg -- Théophile d'Adana -- Tobago -- Tourterelle des bois -- Travaux du Zuiderzee -- VOC Opperhoofden au Japon -- Valenciennes -- Vasco de Gama -- Vincent La Chapelle -- Willem Jacobszoon Coster -- Wolfert VI van Borssele -- Zaamslag -- Zhou de Dai -- Zilverdistel -- Zitiron -- Écosse au Moyen Âge tardif -- Étienne Perier (père) -- Évangile selon Marc -- Évangéliste d'Egmond -- Évêque marin -- Île d'Arguin -- Île de Mannar

German (272)

1214 -- 1328 -- 1338 -- 1347 -- 1369 -- 1624 -- 21. September -- 29. September -- Adriaan Schoonebeek -- Adriaen Coenen -- Ailetten -- Albert Seba -- Aleixo Garcia -- Alfons XI. -- Amsel -- Amsterdam -- Andries Bicker -- Andrieu d'Humières -- André de Toulangeon -- Antoine I. de Croÿ -- Antoine de Toulangeon -- Antoine de Vergy -- Arnoldus Senguerdus -- August Friedrich von Braunschweig-Wolfenbüttel -- Bachstelze -- Balthasar Gérard -- Banda-Inseln -- Bas van der Veer -- Belagerung Colombos -- Belagerung von Candia -- Bernhard von Clairvaux -- Bibliotheca chalcographica -- Body Count (Krieg) -- Brasilianisch-deutsche Beziehungen -- Britische Inseln -- Bronkhorst (Adelsgeschlecht) -- Buntpapier -- Burchard von Michelbach -- Burg Châteauneuf-en-Auxois -- Burg Münzenberg -- Bäcker -- Carl Heinrich Wilhelm Anthing -- Carl Peter Thunberg -- Charles de Valois, duc d'Orléans -- Chorherrenstift am Templum Domini in Jerusalem -- Chorherrenstift auf dem Berg Sion bei Jerusalem -- Chorherrenstift auf dem Ölberg bei Jerusalem -- Christian Ernst Graf -- Christoph Bernhard von Galen -- Christoph Schelhammer -- Claude de Montaigne -- Colart de Brimeu -- Cornelia van der Veer -- Cornelis van Senen -- Croÿ -- Das Märchen vom Schauraffenland -- David de Brimeu, Seigneur de Ligny -- Dejima -- Der Christbaum ist der schönste Baum -- Deutsch-Niederländische Grenzfrage -- Dietrich II. (Holland) -- Dirck Rembrantsz van Nierop -- Doppelturmfassade -- Eckert-I- und Eckert-II-Projektion -- Eckert-III- und Eckert-IV-Projektion -- Egidiuslied -- Egmond (Adelsgeschlecht) -- Eichelhäher -- Engelbert II. (Nassau) -- Esskultur im Mittelalter -- Ezio (Händler) -- Fedor Flinzer -- Fore-edge Painting -- Fort Emmanuel --

Frank II. von Borselen -- Frans Banninck Cocq -- Französisch-Englischer Krieg von 1202 bis 1214 -- François-André Danican Philidor -- Frederik de Wit -- Friedrich Ernst Ruhkopf -- Friedrich IV. (Moers) -- Fränkischer Reichskreis -- Fusta -- Georg von Wangenheim (Haushofmeister) -- Gerard Leeu -- Gerhard Romilian von Kalcheim -- Geschichte Bayerns -- Geschichte Spaniens -- Ghillebert de Lannoy -- Grafschaft Chiny -- Grafschaft Moers -- Grands rhétoriciens -- Greifswalder Oie -- Großer Brachvogel -- Guillaume III. de Vienne -- Guy III. de Pontailler -- Guy Pot -- Guy de Brimeu -- Guy de Roye (Militär) -- Gymnasium Georgianum (Lingen) -- Handtasche -- Hans Staden -- Harpyie (Mythologie) -- Hauptwerke der ottonischen Buchmalerei -- Haus Vergy -- Heilige Ampulle -- Heinrich II. (Kastilien) -- Heinrich II. von Borselen -- Heinrich X. (Reuß-Lobenstein) -- Hendrik Constantijn Cras -- Hendrik Nicolaas Werkman -- Herzogspalast Dijon -- Hochstift Fulda -- Hugo von Lannoy -- Inhalt der Ilias -- Innozenz IV. -- Isaac Titsingh -- Iñigo de Guevara -- Jacob Wilhelm Lustig -- Jacob van Maerlant -- Jacques de Bourbon († 1468) -- Jacques de Brimeu -- Jacques de Crèvecœur -- Jacques de Lalaing -- Jacques de Luxembourg-Ligny -- Jan Huygen van Linschoten -- Jean Damas -- Jean Fouquet -- Jean I. de Neufchâtel -- Jean II. de Croÿ -- Jean II. de Neufchâtel -- Jean IV. de Melun -- Jean IV. de Vergy -- Jean IV. d'Auxy -- Jean Le Tavernier -- Jean Molinet -- Jean V. de Créquy -- Jean de La Trémoille -- Jean de Luxembourg -- Jean de Rubempré -- Jean de Villiers de L'Isle-Adam -- Jean de la Clite -- Johan Hudde -- Johan Sems -- Johann (Marle und Soissons) -- Johann Christoph Döderlein -- Johann Friedrich Anthing -- Johann Georg Macasius -- Johann II. (Alençon, Herzog) -- Johann II. (Burgund-Nevers) -- Johann II. (Ligny) -- Johann Kraft Hiegell -- Johann Philipp Bach -- Johann V. von Roubaix -- Johann von Coimbra -- Johann von Lannoy -- John Chandos -- Josse de Lalaing -- Kampfläufer -- Karel ende Elegast -- Kartennetzentwurf -- Kieke -- Kloster Egmond -- Kloster S. Maria Latina -- Kloster S. Maria im Tal Josaphat -- Kloster St. Lazarus in Bethanien -- Kloster Werden -- Konrad I. (Ostfrankenreich) -- Kormoran (Art) -- Kusumasana Devi -- La Trémoille -- Landgrafschaft Hessen-Kassel -- Lange Wurst -- Liste bekannter Attentate -- Liste der Biografien/Bry -- Liste der Biografien/Char -- Liste der Kommenden des Deutschen Ordens -- Liste der Könige von Galicien -- Liste der Teilnehmer der Synode von Dordrecht -- Liste von Inkunabeldruckern -- Liste von Persönlichkeiten der alten Universität Löwen -- Liste von illustrierten Evangeliaren -- Loango (Republik Kongo) -- Lotterie -- Louis de Chalon-Châtel-Guyon -- Ludwig IV. (HRR) -- Makassar -- Mathieu de Foix-Comminges -- Mechtern -- Mehlschwalbe -- Meister der Cité des Dames -- Meister der schwarzen Augen -- Meister des Gijsbrecht van Brederode -- Meister des Zweder van Culemborg -- Meister von Dunois -- Melis Stoke -- Morgen, Kinder, wird's was geben -- Musikjahr 1500 -- Nebelkrähe -- Niederbayern -- Niederländisch-Portugiesischer Krieg -- Pergament -- Perlenfischerei -- Peter I. (Kastilien) -- Peter I. (St. Pol und Brienne) -- Peter II. (St. Pol und Brienne) -- Petronella Moens -- Petrus Comestor -- Petrus Scriverius -- Philipp von Burgund (Admiral) -- Philipp von Kleve-Ravenstein -- Philippe I. de Croÿ, comte de Chimay -- Philippe Pot -- Philippe de Commines -- Philippe de Ternant -- Philippsburg -- Philippus Baldaeus -- Philips van Marnix -- Pierre de Bauffremont -- Provinz Groningen -- Psalm 131 -- Psalm 39 -- Quartier du Montparnasse -- Rajasingha II. -- Reinoud II. van Brederode -- Ried im Innkreis -- Rijksweg 9 -- Robert II. (Flandern) -- Robert de Masmines -- Rohrweihe -- Roland von Uutkercke -- Rotkehlchen -- Ruprecht IV. (Virneburg) -- Régnier Pot -- Schlacht auf den Katalaunischen Feldern -- Schlacht bei Crécy -- Schlacht von Cassel (1328) --

Schlacht von La Roche-Derrien -- Schlacht von Vouillé -- Schloss Chambord -- Schwabach gen. Schwabecher -- Schweid -- Schweizer Truppen in spanischen Diensten -- Sebald de Weert -- Seegefecht von Arnemuiden -- Semé (Ornament) -- Senegal (Fluss) -- Silbermöwe -- Simon de Hesdin -- Simon de Lalaing -- Stundenbuch -- Stundenbuch Philipps des Guten -- Sultan Agung von Mataram -- Sumpfohreule -- Tasso (Insel) -- Teeanbau in Indien -- Teichralle -- Theodor de Bry -- Thiébaud IX. de Neufchâtel -- Thiébaud VIII. de Neufchâtel -- Till Eulenspiegel -- Tobias Michael -- Ugolino de Vivaldo -- Vertrag von Berwick (1357) -- Visboeck -- Walcheren -- Wilhelm von Blois -- Wilhelm von Egmond -- Woiwodschaft Braclaw -- Wolfhart VI. von Borselen -- Ziegenmelker -- Zwarte Piet

Russian (211)

1338 год -- 1369 год -- Ёсивара -- Акасака -- Альфедж -- Англо-французская война (1202—1214) -- Антверпен -- Антинг, Иоганн Фридрих -- Антуан I де Крой -- Антуан де Вержи -- Антуан де Тулонжон -- Асакуса -- Бален, Матиас (художник) -- Бертрам фон Лихтенштейн -- Битва на Каталаянских полях -- Битва на Пеленнорских Полях -- Битва при Арнемёйдене -- Битва при Каннах -- Битва при Касселе (1328) -- Битва при Ла Рош-Дерьен -- Битва при Монтъеле -- Битва при Нахере -- Битва при Пуатье (1356) -- Бодуэн I де Ланнуа -- Боевой молот -- Бой в заливе Бантам -- Большой баклан -- Брай, Ян де -- Бри, Теодор де -- Бурхт -- Варварийский берег -- Варэсинобу -- Великие риторики -- Венеция -- Веркман, Хендрик Николаас -- Вестгото-франкская война (494—502) -- Вестгото-франкские войны -- Вестготское королевство -- Вилье де Лиль-Адан, Жан де -- Внешность гейши -- Вольферт VI ван Борселен -- Гадкий утёнок -- Галера -- Галиот -- Гейша -- Гейша (фильм) -- Герман Парижский -- Герцог де Монтальто (27 мая 1507) -- Герцоги Орлеанские -- Гийом III де Вьен -- Гион -- Городок (Винницкая область) -- Готье де Куэнси -- Грутхусе, Лодевик ван -- Грэм, Фиона -- Гэта -- Дикие лебеди (сказка) -- Дэлби, Лайза Крифилд -- Жак де Бурбон (рыцарь) -- Жак де Лален -- Жак де Люксембург-Линьи -- Жан (герцог Беррийский) -- Жан III де Ланнуа -- Жан II (герцог Алансона) -- Жан II (граф Невера) -- Жан II де Крой -- Жан II де Люксембург-Линьи -- Жан IV де Вержи -- Жан IV де Мелён -- Жан I де Нёшатель -- Жан V де Креки -- Жан де Люксембург -- Жан де Люксембург-Суассон -- Жан де ла Клит -- Жерар, Бальтазар -- Жильбер де Ланнуа -- Жорнице (Ильинецкий район) -- Жосс де Лален -- Жуан де Коимбра -- Захват Салвадор-да-Баия голландцами -- Земс, Йохан -- Ивасаки, Минэко -- Иерусалимское королевство -- Икебана -- Иннокентий IV -- Иньиго де Гевара (маркиз дель Васто) -- Ирландское восстание (1641) -- История ВМФ Великобритании -- История Рима -- История картографии России -- История судоходства в Индийском океане -- Кагурадзака -- Камиситикэн -- Кандзаси -- Каракка -- Карл (герцог Орлеанский) -- Карюкай -- Киевщина -- Кимоно -- Клод де Монтагю -- Коммин, Филипп де -- Костюм эпохи Позднего Средневековья (Франция) -- Кревкёр, Жак де -- Креки -- Крой, Филипп де -- Курообразные -- Курьерские шахматы -- Ла-Форталеза -- Ланнуа (род) -- Лев святого Марка -- Линсхотен, Ян Гюйген ван -- Луи де Шалон-Арле -- Майко -- Марлант, Якоб ван -- Масса, Исаак -- Матьё де Фуа-Комменж -- Меровей -- Мидзуагэ -- Мифология Нидерландских земель -- Миягава-тё -- Мияко одори -- Молине, Жан -- Мореска (орнамент) -- Мюнценберг (замок, Гессен) -- Название

Новой Зеландии -- Нихон-буё -- Оби -- Оборонительные стены империи Сефевидов -- Ойран -- Окия -- Осада Кандии -- Офуку -- Педро I (король Кастилии) -- Педро де Кардона (граф де Коллесано) -- Пекарь -- Пергамент -- Пипин Геристальский -- Пискаторы -- Подолье -- Понто-тё -- Португальская Индия -- Поччи, Франц фон -- Принц крови -- Псалом 96 -- Пьер II де Люксембург-Сен-Поль -- Пьер I де Люксембург-Сен-Поль -- Пьер де Бофремон -- Пётр Коместор -- Ромон, Жак Савойский -- Русско-персидский конфликт (1651—1653) -- Рюбампре, Жан де -- Рётэй -- Сави (Бенин) -- Сакко (причёска) -- Сантьяго Матаморос -- Сармьенто де Гамбоа, Педро -- Святая стеклянная -- Серая славка -- Симабара (район Киото) -- Симада (причёска) -- Симон VIII де Лален -- Снеговик -- Список кавалеров и дам ордена Подвязки -- Список рыцарей бургундского ордена Золотого руна -- Список рыцарей габсбургского ордена Золотого руна -- Сражение при Алжубарроте -- Стоке, Мелис -- Такао II -- Таран (маяк) -- Таю -- Теоден -- Томэсодэ -- Тосэнкё -- Турухтан -- Уткерке, Роланд ван -- Ученицы гейш -- Феофил Аданский -- Фиакр (святой) -- Филидор, Франсуа-Андре -- Филипп Бургундский-Бевееренский -- Филипп Клевский -- Филипп Пот -- Форт Нассау (Гайана) -- Форты и замки Вольты, Большой Аккры, Центрального и Западного регионов -- Франк II ван Борселен -- Фурисодэ -- Фурумати -- Ханамати -- Хангёку -- Хендрик II ван Борселен -- Хлодвиг I -- Худде, Иоганн -- Чандос, Джон -- Члены-основатели ордена Золотого руна -- Чёрный дрозд -- Шахматист (рисунок) -- Шахматы в живописи -- Шаховской, Иван Фёдорович Большой -- Эгмондовское Евангелие -- Эгмонт, Виллем IV -- Эдика -- Эдуард III -- Экерд, Филипп де Кревкёр -- Энгельберт II Нассауский -- Эялет Тунис -- Юг де Ланнуа -- Юдзё -- Юдифь -- Юокаку -- Якубовка (Винницкая область) -- Якул

Arabic (187)

Артемис -- Асд Брери -- أسماء اليونانيين -- أنغلو-نورمان -- أول سنتين من الجمهورية الإسبانية الثانية -- إسبانيا -- إسبانيا في القرن 17 -- إسبانيا هابسبورغ -- إصلاحات البوربون -- إضراب عمال المناجم الاستوريين في 1934 -- إيالة اليمن -- إيالة قبرص -- إيبيريا ما قبل التاريخ -- اتحاد كالمار -- اسكتلندا في أوائل العصر الحديث -- اسكتلندا في العصر الحديث -- اسكتلندا في العصور الوسطى -- الأزمة الأخيرة من عهد إيزابيل الثانية -- الأمراء الأحرار -- الأناضول البيزنطية -- الأناضول ما قبل التاريخ -- الإمبراطورية الإسبانية -- الإمبراطورية السويدية -- الاتحاد بين السويد والنرويج -- الاستعمار الإسباني للأمريكتين -- الانقسام الوطني -- التاريخ الاقتصادي لإسبانيا -- التاريخ الاقتصادي لإسكتلندا -- التاريخ الاقتصادي للبرتغال -- التسلسل الزمني لتاريخ إسبانيا -- التسلسل الزمني لتاريخ قبرص -- التنوير في إسبانيا -- الثورة المجيدة في إسبانيا -- الجبهة الشعبية (إسبانيا) -- الجدول الزمني لليونان القديمة -- الجزائر -- الجزائر في عهد الأتراك (1514-1830) -- الجمهورية الإسبانية الأولى -- الجمهورية اليونانية الثانية -- الحدود الجزائرية المغربية -- الحرب الأمريكية الإسبانية -- الحرب الأهلية الإسبانية -- الحرب الأهلية اليونانية -- الحرب الروسية الفارسية (1653-1651) -- الحرب الكارلية الأولى -- الحرب الكارلية الثالثة -- الحسين بن علي شريف مكة -- الحضارة الكيكلادية -- الحكم البندقي للجزر الأيونية -- الحكومة الإسبانية المؤقتة 1871-1868 -- الحياة السياسية في إسبانيا خلال فترة وصاية بالدوميرو إسبارتيرو -- الحياة السياسية في إسبانيا خلال فترة وصاية ماريا كريستينا دي بوربون -- الحياة السياسية في إسبانيا خلال فترة وصاية ماريا كريستينا دي هابسبورغ -- الدولة السعودية الأولى -- الدولة السعودية الثالثة -- الدولة السعودية الثانية -- الدولة العثمانية في شبه الجزيرة العربية -- الرومانسية في اسكتلندا -- الساحل البربري -- السنن التاليتان من الجمهورية الإسبانية الثانية -- السويد خلال أواخر القرن التاسع عشر -- السويد خلال الاتحاد

مع النرويج -- السويد خلال الحرب العالمية الأولى -- العشرية المشؤومة -- العشرية المعتدلة -- العصبة المقدسة (1538م) -- العصر الحجري الحديث اليوناني -- العصر الذهبي الإسباني -- العصور المظلمة اليونانية -- الغزو الفرنسي للجزائر -- الفتح الإسلامي للأندلس -- الفتح الروماني لشبه الجزيرة الإيبيرية -- الفترة الدستورية لعهد ألفونسو الثالث عشر -- المجلس العسكري اليوناني -- المدرسة الغياثية (الحجاز) -- المرأة في الدرعات -- المسيحية في إندونيسيا -- المغرب الأوسط -- الملكان الكاثوليكيان -- الميكروبات في الثقافة الإنسانية -- الهند البرتغالية -- الهند الهولندية -- اليونان العتيقة -- اليونان القديمة -- اليونان في حروب البلقان -- انقلاب يوليو 1936 في إسبانيا -- بورصة أمستردام -- بيبير الثاني، كونت سان بول -- تاريخ أسبرطة -- تاريخ أيرلندا (800–1169) -- تاريخ إسبانيا -- تاريخ إسبانيا (1700-1810) -- تاريخ إسبانيا (1810-1873) -- تاريخ إسبانيا الحديث -- تاريخ إسبانيا العسكري -- تاريخ إنجلترا -- تاريخ الجزائر -- تاريخ الخبز -- تاريخ السعودية -- تاريخ السعودية المعاصر -- تاريخ السويد -- تاريخ السويد (1523-1611) -- تاريخ السويد (1648-1611) -- تاريخ السويد (1945-1967) -- تاريخ السويد (1991-الآن) -- تاريخ المسيحية في اسكتلندا -- تاريخ اليونان -- تاريخ بوميرانيا (منذ عام 1945- حتى الآن) -- تاريخ جاكرتا -- تاريخ قبرص -- تاريخ قبرص القديم -- تاريخ قبرص منذ 1878 -- تاريخ مقدونيا المعاصرة -- تجارة الرقيق البربرية -- تسمية الجزائر -- ثورة 1934 -- ثيرون أوربيس تيراروم -- جان الثاني، كونت نيفير -- جون أمير أنطاكية -- جيوفاني بوكاتشيو -- حرب الاستقلال اليونانية -- حرب الخلافة الإسبانية -- حرب الريف (1920–1927) -- حرب غرناطة -- حضارة مينوسية -- حقبة الاستعمار في تاريخ الولايات المتحدة -- حكم الثلاث سنوات الليبرالي -- حكومة الاتحاد الليبرالي -- حوائط أمستردام -- خلفية حرب الاستقلال اليونانية -- دستور إسبانيا 1812 -- دستور المملكة المتحدة -- دوريون -- ديريك الثاني (كونت هولندا) -- ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا -- ديكتاتورية داماسو بيرنجير -- دييما -- روبرت الثاني كونت فلاندر -- سانخورخادا -- سبانيا -- سقوط الأندلس -- سلطنة نجد -- سنتا التقدميين -- شاتو بورسيون -- شارل دوق أورليانز -- شجرة عيد الميلاد -- شركة الهند الشرقية البرتغالية -- عدد الجثث -- عصر الحرية (تاريخ السويد) -- عصر الفايكنج -- عصر هلنستي -- عقد 1340 -- عهد أماديو الأول -- عودة البوربون إلى إسبانيا -- قائمة السنوات في السعودية -- قائمة ملوك ألمانيا -- قبرص البريطانية -- قبرص الرومانية -- قلعة أنكي -- كاتدرائيات إسبانيا -- كاثي -- كاسيل (فرنسا) -- كوردوغلو مصلح الدين ريس -- كونتات ودوقات أورليان -- كونفرسوس -- كيلكيني (أيرلندا) -- لويس الأول، دوق أورليان -- ما قبل التاريخ بالسعودية -- مجلس قادم -- مراسيم نويفا بلانتا -- مسيحيو نجران -- معركة سهول كاتالونيا -- معركة فويلي -- مملكة إسبانيا النابليونية -- مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها -- مملكة السويبيين -- مملكة القوط الغربيين -- مملكة اليونان -- مملكة قبرص -- مملكة ميرينا -- مملكة هجر -- نيو نذرلاند -- نيوزيلندا -- هسبانيا -- يهود بغداد -- يونان الموكيانية

Italian (139)

Alfonso XI di Castiglia -- Anseriformes -- Antoine I de Croÿ -- Antoine de Vergy -- Armoriale dei papi -- Arte di guerra -- Artiglieria navale -- Assedio di Batavia -- Assedio di Gibilterra (1349-1350) -- Assedio di Oudenaarde -- Batavia (Indie orientali olandesi) -- Battaglia dei Campi Catalaunici -- Battaglia di Arnemuiden -- Battaglia di Bantam -- Battaglia di Capo Rachado -- Battaglia di Crécy -- Battaglia di Focea -- Battaglia di Malacca (1641) -- Battaglia di Montiel -- Battaglia di Nájera -- Battaglia di Vouillé -- Beatrijs -- Candidati al premio Nobel per la letteratura -- Carlo Magno -- Carlo di Blois -- Carlo di Valois-Orléans -- Carlotta di Cipro -- Casato di Croÿ -- Castello di Écaussinnes-Lalaing -- Caudata -- Civita (Italia) -- Commendatio -- Compagnia portoghese delle Indie orientali -- Confini del Suriname -- Conquista olandese delle isole Banda -- Conquista portoghese di Goa -- Consorti dei sovrani del Sacro Romano Impero e di Germania -- Corrado I di Franconia -- Cronache di

Froissart -- Cronologia delle incoronazioni reali e imperiali nel Sacro Romano Impero -- Ducato di Massa e Principato di Carrara -- Elegast -- Elfego di Canterbury -- Enrico II di Castiglia -- Escatico -- Ettore (mitologia) -- Ferdinando I di Napoli -- Filippo di Borgogna-Beveren -- Filippo di Kleve-Ravenstein -- Fusta -- Galea -- Gallinula chloropus -- Gautier de Coincy -- Germano di Parigi -- Giovan Francesco Buonamico -- Giovanni II d'Alençon -- Giovanni II di Lussemburgo-Ligny -- Giovanni II di Nevers -- Giovanni di Coimbra -- Guerra dei cent'anni -- Guerra di successione di Champagne -- Guerra olandese-portoghese -- Guevara (famiglia) -- Guillaume de Vienne -- Gérard Thibault d'Anvers -- Hirundo rustica -- Hooglandse Kerk -- Iaculo -- Iliade -- India portoghese -- Invasione delle Molucche -- Isole Tremiti -- Jacob van Maerlant -- Jacobus Capitein -- Jan Hendrik Leopold -- Jan Huygen van Linschoten -- Jean II de Croÿ -- Jean de La Trémoille (1377-1449) -- Jean de Villiers de L'Isle-Adam -- Johannes van der Beeck -- John Chandos -- Joost de Lalaing -- Kochi -- Kurtoğlu Muslihiddin Reis -- Letteratura olandese -- Liber pantegni -- Libro d'Ore di Simon de Varie -- Louis de Gruuthuse -- Manoscritto Gruuthuse -- Matteo (apostolo) -- Matteo di Foix (conte di Comminges) -- Mondo senza fine (Ken Follett) -- Motacilla alba -- Municipio di Leida -- Nederlandsche vogelen -- Nicolaes Visscher -- Ordine del Toson d'oro -- Papa Innocenzo IV -- Pedro Sarmiento de Gamboa -- Perseo e Andromeda (arte) -- Philippe de Crèvecœur d'Esquerdes -- Philippe de Ternant -- Pierre Mortier -- Pietro Comestore -- Pietro II di Lussemburgo-Saint-Pol -- Pietro I di Castiglia -- Pietro I di Lussemburgo-Saint Pol -- Pipino di Herstal -- Pirausta -- Prima guerra civile castigliana -- Regia Udienza -- Regno di Napoli -- Reinoud II van Brederode -- Rivolta di Trunajaya -- Salmo 39 -- Scozia nel Basso Medioevo -- Simon de Lalaing -- Singelgracht -- Sovrani d'Aragona -- Sovrani di Castiglia -- Sovrani di Germania -- Sovrani di Maiorca -- Storia dell'Inghilterra -- Storia della Germania -- Storia della Puglia -- Storia della Scozia -- Storia della Spagna -- Storia di Amsterdam -- Storia di Napoli -- Suddivisione amministrativa del Regno di Napoli -- Sultanato di Sambas -- Sylvia communis -- Teodorico II d'Olanda -- Theodor de Bry -- Trani -- Trastámara -- Troglodytes troglodytes -- Zitiron -- Zoepica

Ukrainian (138)

1106 -- Єгова -- Єлизавета I -- Єлизаветинська епоха -- Ікебана -- Інокентій IV -- Історія Англії -- Історія Лондона -- Історія Норвегії -- Історія англійської мови -- Ічня -- Адміністративний поділ Лейдена -- Адміністративний поділ Поділля -- Англосаксонський період -- Англійська громадянська війна -- Англійська республіка -- Англійський ренесанс -- Анна де Лузіньян -- Бантенці -- Батрахоміомахія -- Бенгела (держава) -- Битва на Каталаунських полях -- Битва при Алжубарроті -- Битва при Пуатьє (1356) -- Британія (провінція) -- Велика Британія в Другій світовій війні -- Володарка -- Війна Червоної та Білої троянд -- Війни за незалежність Шотландії -- Вікторіанська епоха -- Ганноверська династія -- Гейша -- Генріх IV (імператор Священної Римської імперії) -- Гептархія -- Гета (сандалі) -- Гидке каченя -- Данелаг -- Дике Поле -- Дикі лебеді -- Егмондівське євангеліє -- Едвардіанська епоха -- Едіка -- Ельфхеа -- Епоха Регентства -- Жак де Лален -- Жан II Алансонський -- Жан II Люксембург-Лін'ї -- Жан VI (герцог Бретані) -- Жорнище (Іллінецький район) -- Жільбер де Лануа -- Завоювання Гоа (1510) -- Кам'янець-

Подільський -- Кандзасі -- Каннур -- Карл IV де Бурбон-Вандом -- Карл I Орлеанський -- Карл V (герцог Лотарингії) -- Карюкай -- Київщина -- Корнеліс де Гаутман -- Коронація в Священній Римській імперії -- Кропив'янка сіра -- Кімоно -- Лейден -- Лейденський ботанічний сад -- Лихачиха -- Людовик I (герцог Савойї) -- Майко -- Маргарита Вандомська -- Марія Люксембурзька (графиня Вандомська) -- Меровеї -- Морська свиня (міфологія) -- Мідзуаге -- Мінеко Івасакі -- Міський музей «Лакенхал» (Лейден) -- Міяко-одорі -- Нагаута -- Нагаута (музика) -- Норвегія -- Норманське завоювання Англії -- Ніколас Вішер старший -- Ніколас Йоанніс Вишер -- Об'єднання дрібних норвезьких королівств -- Облога Діу (1538) -- Обі (пояс) -- Окія -- Палітурка -- Педро Сарм'єнто де Гамбоа -- Плантагенети -- Погане товариство -- Поділля -- Покуття -- Понто-тьо -- Принц крові -- Протекторат Кромвеля -- Псалом 96 -- Підкоришник короткопалий -- Піпін Герістальський -- Піскатори -- Рейклоф ван Гунс -- Реставрація Стюартів -- Римське завоювання Британії -- Роберт II Фландрський -- Різдвяна ялинка -- Середньовічна Англія -- Славна революція -- Снігова королева -- Список історичних мап України -- Співаник -- Стюарти -- Султанат Бантен -- Султанат Гова -- Сямісен -- Теодорік I (король вестготів) -- Томесоде -- Торканівка -- Торц -- Тюдори -- Форт Емануел (Кочі) -- Форт Нассау (Гаяна) -- Франконський округ -- Фуе -- Фурісоде -- Фуста -- Фіакр (святий) -- Ханаматі -- Хлодвіг -- Хлопчик-мізинчик (брати Грімм) -- Чабана -- Шімада (зачіска) -- Юдзьо -- Юкаку -- Юст Ліпсій -- Якоб ван Марлант -- Яковіанська епоха -- Якубівка (Вінницька область) -- Ян Гюйген ван Лінсхотен -- Гіон

Spanish (119)

Abadía de Alcalá la Real -- Accipitriformes -- Adriaen Coenen -- Amberes -- Angulema -- Armas de los francos -- Bahía Nassau -- Balthasar Gérard -- Barcos medievales -- Baruch Spinoza -- Batalla de Arnemuiden -- Batalla de Crécy -- Batalla de Nájera -- Batalla de Vouillé -- Batalla de los Campos Cataláunicos -- Batavia (Indias Orientales Neerlandesas) -- Benguela-Velha -- Berbería -- Caperucita Roja -- Carlos I de Orleans -- Carlos V de Lorena -- Charles Vos -- Cláusula Filioque -- Conrado I de Alemania -- Cornualles -- Cuentos de Mamá Ganso -- Curazao -- Diseño gráfico -- Diócesis de Chartres -- Ducado de Montalto (27 de mayo de 1507) -- Edad Media -- Eduardo III de Inglaterra -- Embajada Macartney -- Escocia en la Baja Edad Media -- Esteban I de Hungría -- Estoicismo -- Estrecho de Magallanes -- Evangelios de Egmond -- Felipe de Cléveris -- Fernando Alfonso de Valencia -- Fronteras de Surinam -- Fundación nacional -- Fusta -- Gastón III de Foix-Bearne -- Gautier de Coincy -- Germán de París -- Gesaleico -- Guerra de Restauración portuguesa -- Guizhou -- HMS Emerald -- Hans Staden -- Harpías -- Hendrik Nicolaas Werkman -- Heraldico -- Hirundo rustica -- Historia de Francia -- Historia de Toulouse -- Historia del pan -- Héctor -- Imperialismo occidental en Asia -- Incunable xilográfico -- Inocencio IV -- Isquia -- Jan Huygen van Linschoten -- Jean Le Tavernier -- Jean Molinet -- Johannes van der Beeck -- John Chandos -- Juan II de Alençon (Valois) -- Juan II de Luxemburgo-Ligny -- Juan de Coímbra -- Judit con la cabeza de Holofernes -- Kilkenny -- Kutsuki Masatsuna -- La Fortaleza (Puerto Rico) -- Liber pantegni -- Libro de horas de Simon de Varie -- Literatura en neerlandés medio -- Los cisnes salvajes -- Maestros anónimos -- Mare liberum --

Menorca -- Meridiano cero -- Nueva Zelanda -- Nuevos Países Bajos -- Obrador -- Palacio de los duques de Borgoña -- Papado tusculano -- Passer montanus -- Pedro II de Luxemburgo-Saint-Pol -- Pedro de Luxemburgo, conde de Saint-Pol -- Petrus Comestor -- Phalacrocorax carbo -- Philips van Marnix -- Pipino de Heristal -- Pocutia -- Proclamación -- Reino de Benguela -- Reino de Inglaterra -- Reino de Jaffna -- Reino de los francos en la época merovingia -- Reinos germánicos -- Rodrigo de Moscoso -- Rudolf von Ems -- Sagrada Ampolla -- Salmo 39 -- Sierra Leona -- Sinterklaaslied -- Sitio de Candía -- Sterna hirundo -- Sylvia communis -- Teófilo el Penitente -- Tierra de Davis -- Turdus merula -- Uluj Alí -- Vanitas -- Venecia -- Virgen con Niño -- Willem Kieft

Portuguese (86)

Abadia de Egmond -- Agostinho de Hipona -- Alfege da Cantuária -- Batalha de Ballaghmoon -- Baía de Todos-os-Santos -- Benguela-Velha -- Berlim na década de 1920 -- Cachaça -- Cambro-normando -- Carlos, Duque de Orleães -- Casa de Valois-Alençon -- Catarina de Cândia -- Chipre (provincia romana) -- Clanna Rudraige -- Condado de Wettin -- Confederação Germânica -- Conquista portuguesa de Goa -- Conquista portuguesa do Reino de Jafanapatão -- Conrado I da Germânia -- Crônicas de Froissart -- Dejima -- Duas Viagens ao Brasil -- Dumbo -- Elegast -- Estreito de Magalhães -- Evangelhos de Egmond -- Evolução territorial da Alemanha -- Exército Português -- Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande -- Forte Maurício do Penedo -- Forte da Vera Cruz do Itapecuru -- Forte de Nossa Senhora do Monte Serrat de Santos -- Forte de São Filipe da Bertioiga -- François-André Danican Philidor -- Fusta -- Germano de Paris -- Germanos -- Grego arcado-cipriota -- Guerra Luso-Holandesa -- Guerra dos Cem Anos -- Guerras de independência da Escócia -- Hendrik Nicolaas Werkman -- História da Alemanha -- História da Alemanha após 1945 -- Holofernes -- Império Alemão -- Império Colonial Holandês -- Império Português -- Jan Huygen van Linschoten -- Joris van Spielbergen -- João II de Alençon -- João II de Aragão -- João de Coimbra, Príncipe de Antioquia -- Lista de papas -- Literatura dos Países Baixos -- Luís de Gruuthuse -- Neoestoicismo -- Nova Zelândia -- Novos Países Baixos -- Os Cisnes Selvagens -- Patrística -- Pedro Comestor -- Pepino de Herstal -- Pintura europeia (da Pré-História à Idade Média) -- Reich -- Reich Alemão -- Reino Visigótico -- Reino de Benguela -- Reino de Jafanapatão -- República de Weimar -- Reunificação da Alemanha -- Revolta de Karls -- Sacro Império Romano-Germânico -- Salamandra-de-fogo -- Salmo 38 -- Santo Huberto -- Sergipe -- Sigismundo de Schkopp -- Théodore de Bry -- Tratado de Arras (1435) -- Turdus philomelos -- Títulos do monarca dos Países Baixos -- Ulaid -- Unificação da Alemanha -- YHWH -- Óengus mac Nad Froích

Indonesian (75)

Aias -- Alashiya -- Alphege -- Atjeh Tram -- Babat–Djombang Stoomtram Maatschappij -- Bekas wilayah Jerman di sebelah Timur -- Benteng Angke -- Benteng Kastela -- Benteng Kota Janji -- Daftar gunung berapi di Indonesia -- Dipati Ukur -- Dirk II dari Holland -- Ferrante I dari Napoli -- Fort Rotterdam -- Gamalama, Ternate Tengah, Ternate -- Garis waktu Jakarta -- Garis waktu sejarah Jerman -- Gereja Belanda -- Harpi -- Heinrich II, Kaisar Romawi Suci -- Hutumuri, Leitimur Selatan, Ambon --

Jalur kereta api Babat–Jombang -- Jalur kereta api Bangsal–Pugeran -- Jalur kereta api Banjar–Cijulang -- Jalur kereta api Labuan–Rangkasbitung -- Jalur kereta api Merakurak–Babat -- Jalur kereta api Mojokerto–Japanan–Porong -- Jalur kereta api Rembang–Bojonegoro -- Jalur trem Wonokromo Kota–Krian -- Jalur trem uap lintas Semarang -- Jerman Barat -- Jerman Timur -- Joh. Enschedé -- Kali Angke -- Kali Mookervaart -- Kekaisaran Romawi Suci -- Kepulauan Manipa, Seram Bagian Barat -- Kerajaan Huamual -- Kerajaan Prusia -- Kolonisasi daerah Timur oleh bangsa Jerman -- Konfederasi Jerman -- Konfederasi Jerman Utara -- Malabar Belanda -- Masjid Raya Baiturrahman -- Modjokerto Stoomtram Maatschappij -- Oost-Java Stoomtram Maatschappij -- Pemberontakan Trunajaya -- Penaklukan Goa oleh Portugis -- Penaklukan Kepulauan Banda oleh Belanda -- Pendudukan Jerman oleh Sekutu -- Pengepungan Gibraltar Kelima -- Penyatuan kembali Jerman -- Penyerbuan di Batavia -- Perang Tiga Puluh Tahun -- Perbatasan Oder-Neisse -- Perjanjian Dasar 1972 -- Pertempuran Cannae -- Pertempuran Vouillé -- Pieter Saenredam -- Pieter van den Broecke -- Pippin II -- Reich Jerman -- Republik Malagasi -- Republik Weimar -- Revolusi Jerman 1918-1919 -- Robert II dari Flandria -- Santo Germanus dari Paris -- Sejarah Arab Saudi -- Sejarah Jerman -- Sejarah Kota Bandung -- Selandia Baru -- Siprus Venesia -- Sultan Agung dari Mataram -- Upacara komendasi -- Zuid-Sumatra Staatsspoorwegen

Polish (74)

1311 w polityce -- Aleksandrówka (rejon trościański) -- Alfons XI -- Alphege -- Babin (obwód winnicki) -- Bałanówka -- Berszad -- Bitwa pod Vouillé -- Braclaw -- Brajlów -- Chmielnik (Ukraina) -- Cierniówka -- Czczelnik -- Czetwertyniwa -- Dasziw -- Fiakier z Brie -- Fusta -- Galera -- Gautier de Coincy -- German z Paryża -- Gilbert de Lannoy -- Hajsyn -- Hein van Aken -- Heraklion -- Historia Ukrainy -- Horodok -- Humań -- Ilińce -- Iwanhorod (obwód czerkaski) -- Jacob van Maerlant -- Jacques de Lalaing -- Jakubiwka (obwód winnicki) -- Jampol (obwód winnicki) -- Jan Huygen van Linschoten -- Jan III Sobieski -- Jan II d'Alençon -- Joh. Enschedé -- Kalnyk (obwód winnicki) -- Kamionka (Mołdawia) -- Karol Orleański -- Koniecpol Nowy -- Kos (ptak) -- Kublicz -- Kuna (Ukraina) -- Lipowiec (obwód winnicki) -- Mayda -- Mistrz Zwedera van Culemborg -- Mohylów Podolski -- Obodiwka (obwód winnicki) -- Pepin z Heristalu -- Pliszka siwa -- Pobereże (kraina) -- Podole -- Raszków (Mołdawia) -- Rękopis Gruuthuse -- Sawrań (miasto) -- Targowica (obwód kirowohradzki) -- Teofil (poemat) -- Teofil z Cylicji -- Théodore de Bry -- Tomaszpol -- Trościaniec (obwód winnicki) -- Tulczyn -- Ukraina Lewobrzeżna -- Werbka (rejon czczelnicki) -- Winnica (miasto) -- Województwo braclawskie -- Województwo kijowskie -- Województwo podolskie -- Wojna holendersko-portugalska -- Zatoka Świętego Tomasza -- Ładyżyn -- Żabokrycz -- Żornyszczce

Turkish (63)

1848 Devrimleri -- 1918-1919 Alman Devrimi -- Afrikalı Konstantin -- Albaylar Cuntası -- Alman Diasporası -- Alman Konfederasyonu -- Alman Krallığı -- Alman Reich -- Alman yeniden birleşmesi -- Alman İmparatorluğu -- Almanya'nın birleşmesi -- Almanya tarihi -- Antakya Kuşatması -- Antik Yunanistan -- Arkaik Yunanistan -- Augustinus -- Babülmendep Deniz Muharebesi -- Batı Almanya --

Berberi Kiyısı -- Bildiri -- Birinci Helen Cumhuriyeti -- Bizans Yunanistanı -- Cermanya -- Cermenler -- Christine de Pisan -- Doğu Almanya -- Dördüncü Reich -- Ege uygarlıkları -- Ev kırlangıcı -- Franklar -- Frankokrasi -- François-André Danican Philidor -- Fusta -- Habsburg Hanedanı -- Harpia -- II. Dünya Savaşı'nda Yunanistan -- Johannes Hudde -- Kadirga -- Kandiye Krallığı -- Karolenj İmparatorluğu -- Kiklad uygarlığı -- Kutsal Roma İmparatorluğu -- Kuzey Almanya Konfederasyonu -- Miken uygarlığı -- Minos medeniyeti -- Modern Yunanistan tarihi -- Orta Çağ'da yaşayan besteciler listesi -- Osmanlı Yunanistanı -- Ostsiedlung -- Papalar listesi -- Pelasglar -- Reichswehr -- Ren Konfederasyonu -- Roma Yunanistanı -- Ulusal Bölünme -- Weimar Cumhuriyeti -- Yeni Hollanda -- Yunan Karanlık Çağı -- Yunan İç Savaşı -- Yunanistan Krallığı -- Yunanistan Savaşı -- Yunanistan tarihi -- Yunanların adları

Japanese (61)

5月23日 -- 6月28日 -- 8月2日 -- 8月3日 -- 8月7日 -- のらくら国のお話 -- アッティラ -- アルネマイデンの戦い -- アルノルドゥス・モンタヌス -- アンティオキア攻囲戦 -- アントウェルペン -- イサーク・ティチング -- エドワード3世 (イングランド王) -- オランダ統治時代の台湾 -- オランダ領インド -- カウウ -- ギヨーム・ド・ブロワ (ランス大司教) -- クロイ家 -- グスタフ朝時代 -- コルネリア・ファン・ネイエンローデ -- コンラート1世 (ドイツ王) -- サラマンダー -- サラマンダー (妖精) -- シャルル・ド・ヴァロワ (オルレアン公) -- ジブラルタル包囲戦 (1349年-1350年) -- ジャン2世 (アランソン公) -- ジャン2世・ド・リュクサンブール (リニー伯) -- ジャン・ド・ブルゴーニュ (1415-1491) -- ジャン・ド・リュクサンブール (ソワソン伯) -- ジョアン・デ・コインブラ -- タイオワン事件 -- タイリクハクセキレイ -- ドイツの君主一覧 -- パン -- ピエール1世・ド・リュクサンブール (サン=ポール伯) -- ピエール2世・ド・リュクサンブール (サン=ポール伯) -- フィリップスブルク包囲戦 (1676年) -- フェルディナンド1世 (ナポリ王) -- フスタ船 -- フランク・西ゴート戦争 -- ヘイスティングズの戦い -- ヘクトール -- マダガスカル -- ヤクルス -- ヨハン・センプ -- ヨハン・ヘオルフ・ファン・カスペル -- ラ・ロッシュ=デリアンの戦い -- ロベール2世 (フランドル伯) -- ヴイエの戦い -- 中世後期のスコットランド -- 円筒図法 -- 出島 -- 初期の世界地図 -- 地図 -- 恋愛歌 -- 海賊 -- 結婚式 -- 自由の時代 -- 製パン -- 貴州省 -- 貿易史

Persian (60)

آرنه مايدن -- آلفونسوی یازدهم -- اتحاد کالمار -- استان های دانمارک -- اسلوتن،لاند -- اسپانيا در زمان ژوزف بناپارت -- اسپانيا در قرون وسطی -- امپراتوری اسپانيا -- لافریس می (-- اینوسنت چهارم -- بازپس گیری اندلس) اسد اندلس -- تاریخ آلمان -- تاریخ اسپانيا -- تاریخ زبان آلمانی -- تاریخ عربستان سعودی -- تاریخ لیتوانی -- تاریخ نروژ

جان دوم آراگون -- جمهوری اول اسپانيا -- جمهوری دوم اسپانيا -- جمهوری وایمار -- جنگ آمریکا و اسپانيا -- جنگ داخلی اسپانيا -- دانمارک-نروژ -- دوران وایکینگ ها -- دوره مهاجرت ها -- دوره میانودجنگ -- روایت بارون مایچوزن از سفرها و جنگ های عجیبش در روسیه -- شارل، دوک اورلئان -- طلای مسکو -- عصر طلایی اسپانيا -- عقاب دریایی دم سفید -- علل ناکامی آلمان در عملیات بارباروسا -- فتح اندلس -- فتح گوا توسط پرتغالی ها -- فرمانروایان کاتولیک -- فهرست جانداران دورگه در فولکلور -- فهرست پادشاهان آلمان -- فهرست پاپ های کاتولیک روم -- فوستالان -- ماکیان سانان -- نام های آلمان -- نبرد کرسی -- کلیسای نبرد گوادالسته -- نجیب زادگی -- قرقاو -- نروژی میانه -- نیروهای مسلح نروژ -- هاینریش دوم -- هلند نو (مستعمره در آمریکای ۱۸۱۴فرانسوی -- نروژ در شمالی) -- هیسپانیا -- ویلبام جاکوبرزون کوستر -- پادشاهی سوئی -- پادشاهی ویزیگوت -- پیتر یانس

-- ژان مولينه -- ژان کويمبرا، شاهزاده انطاكيه -- گتیه دو کوانسی -- ۱۶۶۸ (ميلادی)

Czech (59)

Alfons XI. Kastilský -- Anglická republika -- Anglosaská Anglie -- Bitva na Katalaunských polích -- Bitva u Kresčaku -- Británie (provincie) -- Británie v době protektorátu -- Caius (jméno) -- Crojové -- Dějiny Anglie -- Dějiny Malajsie -- Dějiny prehistorické Británie -- Edeko -- Eduard III. -- Eleonora Akvitánská -- Ferdinand I. Ferrante -- Fort Emmanuel -- François-André Danican Philidor -- German z Paříže -- Jan Burgundský (1415–1491) -- Jan II. z Alençonu -- Jan z Coimbry, kníže z Antiochie -- Karel Orleánský -- Karel z Blois -- Kolonialismus -- Konrád I. Mladší -- Konrád z Friedberka -- Kormorán velký -- Korunovace panovníků Svaté říše římské -- Kukačka obecná -- Lancasterové -- Leopold I. -- Nový Zéland -- Oiran -- Ovládnutí Anglie Normany -- Petr Comestor -- Petr I. Kastilský -- Petr I. Lucemburský -- Petr II. Lucemburský -- Pipin II. Prostřední -- Plantageneti -- Portugalská Indie -- Písmolijectví -- Pěnice hnědokřídla -- Quartier du Montparnasse -- Restaurace Stuartovců -- Robert II. Flanderský -- Seznam atentátů -- Seznam sardinských panovníků -- Slavná revoluce -- Strnad obecný -- Stuartovci -- Stubickové z Königsteinu -- Tudorovci -- Uváznutí kytovců na mělčině -- Větrná růžice -- Yorkové -- Červená karkulka -- Žalm 97

Catalan (57)

Arquitectura romànica -- Batalla de Bouvines -- Batalla de Nájera -- Cavall alat -- Cavall de guerra -- Christian Ernst Graf -- Cròniques de Froissart -- Cuereta blanca -- Dejima -- Dixit Dominus (Vivaldi) -- Dona Catherina -- Elegast -- Els contes de la Mare Oca -- Ferran I de Nàpols -- Fiacre -- Flandes francès -- Flequer -- Frederik de Wit -- Fusta (vaixell) -- Germà de París -- Guerres franco-visigòtiques -- Harpia -- Hendrik Nicolaas Werkman -- Hile (Xipre) -- Història de São Paulo -- Història del pa -- Hoofdwacht (Haarlem) -- Illa de Xàtiva -- Jan Huygen van Linschoten -- Jan Janssonius -- Joan IV d'Alençon -- Joan de Coïmbra i d'Urgell -- Johannes Hudde -- Judit amb el cap d'Holofernes -- Katuwana -- Kilkenny -- Literatura en neerlandès -- Llista de reis de Castella -- Llit -- Mare liberum -- Meridià zero -- Merla -- Orde de la Banda -- Pala de forner -- Papat tusculà -- París -- Pere I de Luxemburg -- Petrus Comestor -- Pipí d'Héristal -- Polzet (Grimm) -- Regne Visigot -- Regne de Jaffna -- Regnes germànics -- Santa Ampolla -- Somerset -- Vaixells medievals -- Venus (mitologia)

Greek (56)

Άρπυιες -- Αλπέγιος Καντουαρίας -- Αλφόνσος ΙΑ΄ της Καστίλης -- Αμβέρσα -- Γιοχάνες Γιανσόνιους -- Γιοχάννες φαν ντερ Μπέικ -- Γκαστόν Γ΄ της Φουά -- Γουλιέλμος Δ΄ του Έχμοντ -- Δεκέμβριος -- Εδέκων -- Εδουάρδος Γ΄ της Αγγλίας -- Ερρίκος Β΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας -- Ερρίκος Δ΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας -- Η Μικρή Γοργόνα -- Ιάκωβος του Ρισεμπούρ -- Ιστορία της Μάλτας -- Ιωάννης Β΄ της Γαλλίας -- Ιωάννης Β΄ του Αλανσόν -- Ιωάννης Β΄ του Λινύ -- Ιωάννης Β΄ του Νεβέρ -- Ιωάννης της Κοϊμπρα -- Ιωάννης του Σουασόν -- Κάρολος Α΄ της Ορλεάνης -- Κίλκενι -- Κατάλογος έργων του Ζαν Φουκέ -- Κατάλογος μοναρχών της Γερμανίας -- Κατάλογος

μοναρχών της Νεαπόλεως -- Κορράδος Α΄ της Γερμανίας -- Μάχη του Βουιγιέ -- Μάχη του Κρεσί -- Μάχη του Μπουβίν -- Μάχη των Καννών -- Ματθαίος των Φουά-Κομμάνζ -- Μπενγκέλα -- Νέα Ολλανδία -- Νορβηγία -- Οίκος του Βάσενμπεργκ -- Οίκος των Οθωνιδών -- Πέτρος Α΄ του Σαιν-Πολ -- Πέτρος Β΄ του Σαιν-Πολ -- Παντοδαπή ιστορία -- Παραμονή Χριστουγέννων -- Πεπίνος του Χέρσταλ -- Ποδολία -- Πρίγκιπας της Αντιόχειας -- Ροβέρτος Β΄ της Φλάνδρας -- Σενεγάλη -- Σταβλοχελίδονο -- Συκοφάγος -- Τρυγόνι -- Φίλιππος Β΄ της Γαλλίας -- Φίλιπς φαν Μάρνιξ -- Φερδινάνδος Α΄ της Νεαπόλεως -- Φιλίπ ντε Κομίν -- Φούστα (πλοίο) -- Φρανκ φαν Μπόρσελε

Vietnamese (43)

Artemis -- Banda Aceh -- Bờ biển Barbary -- Charles I xứ Orléans -- Chuan II của Aragón -- Chìa vôi trắng -- Chú vịt con xấu xí -- Danh sách quân chủ Castilla -- Danh sách quân chủ León -- Dejima -- Edward III của Anh -- Gautier de Coincy -- Heinrich IV của Thánh chế La Mã -- Hänsel và Gretel -- Họ Trĩ -- Leopold I của Thánh chế La Mã -- Louis I xứ Orléans -- Ludwig IV của Thánh chế La Mã -- Lãnh địa Sharif Mecca -- Lịch sử Bayern -- Lịch sử Séc -- New Zealand -- Người đẹp ngủ trong rừng -- Nhà Abbas -- Nhà Omeyyad -- Nhà Rashidun -- Ném đá -- Phật giáo Sri Lanka -- Sứ đoàn Macartney -- Thiên nga hoang dã -- Tiểu vương quốc Diriyah -- Tiểu vương quốc Idrisi Asir -- Tiểu vương quốc Jabal Shammar -- Tiểu vương quốc Nejd -- Tiểu vương quốc Nejd và Hasa -- Trận Crécy -- Trận Poitiers (1356) -- Trận Vouillé -- Tân Hà Lan -- Vương quốc Hejaz -- Vương quốc Hejaz và Nejd -- Đế quốc Hà Lan -- Ấn Độ thuộc Hà Lan

Hungarian (42)

A Francia Királyság trónörököseinek listája -- A rút kiskacsa (mese) -- A török kiűzése Magyarországról -- Atlanti vészmadár -- Auray-i csata -- Berberföld -- Brit Kelet-indiai Társaság -- Catalaunumi csata -- Cet (heraldika) -- Duna -- Edika -- Ezüstsirály -- Firenzei Köztársaság -- Giovanni da Pian del Carpine -- Goliárd -- Herstali Pipin -- Holland Nyugat-indiai Társaság -- I. Klodvig frank király -- I. Károly orléans-i herceg -- I. Sarolta ciprusi királynő -- II. Fülöp savoyai herceg -- III. Eduárd 1346-os hadjárata -- III. Eduárd angol király -- IV. Ince pápa -- IV. Lajos német-római császár -- Iszfaháni kódex -- John Chandos -- Kilkenny -- Lengyel–Litván Unió -- Mezei veréb -- Nájera-i csata -- Parmai Hercegség -- Petrus Comestor -- Portugál Királyság -- Portugáliai János coimbrai herceg -- Pápaság a középkorban -- Pék -- Rhode Island kormányzóinak listája -- Somerset -- Szent Fiacrius -- Százéves háború -- Toszánai Nagyhercegség

Chinese (41)

中世紀飲食 -- 出島 -- 印尼基督教 -- 圣奥梅尔 -- 圣默努 -- 塞浦路斯 (罗马行省) -- 塞浦路斯军区 -- 塞浦路斯历史 -- 塞浦路斯王国 -- 大不列颠及爱尔兰联合王国 -- 学术楼 (莱顿) -- 巴黎 -- 希伯尼亚与罗马的关系 -- 康拉德一世 (东法兰克) -- 征服者威廉 -- 愛爾蘭共和國歷史 -- 愛爾蘭歷史 -- 戈瓦苏丹国 -- 戲台奧比斯地角 -- 斐迪南一世 (那不勒斯) -- 望加錫 -- 毕加索广场 -- 法国贵族 -- 波蘭立陶宛聯邦 -- 洛佩斯角 -- 爱尔兰岛 -- 石刑 -- 立陶宛一月事件 -- 立陶宛历史 -- 立陶宛大公国 -- 立陶宛王國 (1918年) --

立陶宛苏维埃社会主义共和国 -- 約翰二世·德·阿朗松 -- 胡安二世 (阿拉贡) -- 臺灣荷蘭統治時期 -- 若望二世 (尼維爾) -- 英属塞浦路斯 -- 锁国 (日本) -- 阿訥默伊登海戰 -- 雅加达 -- 馬六甲戰役 (1641年)

West Frisian (37)

Album Amicorum -- Amoene van Haersolte -- Andries Schoemaker -- Blokdruk -- Boereswel -- Béatrys -- De Sniekeninginne -- Desjima -- Dirck Rembrandts van Nierop -- Eanjum -- Follenhove -- Hendrik Nicolaas Werkman -- Hooglandse Kerk -- Idzegea -- J.H. Leopold -- Jehannes Janssonius -- Johan Sems -- Karel en Elegast -- Karelroman -- Klyster -- Litografy -- Melis Stoke -- Miedum (Ljouwert) -- Moriaan, de Swarte Ridder -- Printeboek -- Reahel (De Fryske Marren) -- Reinoudina de Goeje -- Ridderroman -- Rottum (Fryslân) -- S.H. de Roos -- Slach by Fouillé -- Smjunt -- Terwispel -- Theo van Hoytema -- Toer fan Miedum -- Tsjerke fan Dolsterhuzen -- Tsjerke fan Terwispel

Esperanto (32)

Aelfheah de Canterbury -- Arĝentmevo -- Batalo de Vouillé -- Belulino kaj la Besto -- Blanka motacilo -- Brás Cubas -- Casparus Barlaeus -- Duelbirdo -- Evangeliaro -- Geeraert Brandt -- Germanus el Autun -- Henricus Bredius -- Jakoba (Henegovio) -- Janus Gruterus -- Johano Stoflero -- Kamphirundo -- Kaprimulgo -- La Civito de Dio -- La malbela anasido -- La sovaĝaj cignoj -- Listo de papoj -- Merlo -- Paulus Merula -- Pepino el Herstal -- Petro Komestoro -- Petrus Apianus -- Petrus Pavius -- Petrus Scriverius -- Samuel Ampzing -- Vincenzo de Bovajso -- Wouter van Goudhoeven -- Hïono

Danish (31)

Belejringeren af Calais (1346-1347) -- Biblia Pauperum -- Bohemund 1. af Antiokia -- Dejima -- Edvard 3. af England -- Filip 2. August af Frankrig -- Giovanni Boccaccio -- Hundredårskrigen -- Hvid vipstjert -- Jacob Roggeveen -- Jacob van Maerlant -- Jan Huygen van Linschoten -- Johan 2. af Aragonien -- Johan Sems -- Ludvig 14. af Frankrig -- Paris -- Peter 1. af Luxemburg, greve af Saint-Pol og Brienne -- Peter 2. af Luxemburg, greve af Saint-Pol -- Sangbog -- Sivsanger -- Skarv -- Skånske Krig -- Skægmejse -- Slaget om Wismar -- Slaget ved Bouvines -- Slaget ved Chalons -- Slaget ved Crécy -- Slaget ved La Roche-Derrien -- Storbritanniens historie -- Territorialstridighed -- Tjekkiets historie

Swedish (31)

Bagare -- Barbareskkusten -- Brushane -- Digerdöden i Italien -- Digerdöden i Spanien -- Dona Catherina av Kandy -- Ferdinand I av Neapel -- Germanus av Paris -- H.C. Andersen -- Hoofdwacht, Haarlem -- Hussvala -- Härmsångare -- Jacob van Maerlant -- Johan VI av Bretagne -- Julgran -- Karl, hertig av Orléans -- Koltrast -- Ladusvala -- Lista över påvar -- Nagasaki -- Normandernas erövring av England -- Pippin av Herstal -- Raoul de Presles (teolog) -- Saint-Germain-le-Vieux, Île de la Cité -- Skata -- Slaget vid Katalauniska fälten -- Stoicism -- Sädesärla -- Theofilos i Cilicien -- Törnsångare -- Västafrika

Egyptian Arabic (31)

الفیه من کانتربری -- انطوان الاول دی کروی -- بیبر التانی کونت سان بول -- تویاس مایکل -- جان التانی کونت نیفیر -- جان دی کریکی -- جاوتیر د کویسی -- جون امیر انطاکیه -- جون تشاندوس -- جون لوکسمبورج کونت سواسون -- جیرمان باریس -- حصن کالوتارا -- حصن ماتارا -- حصن نیو امستردام -- دیرک ریمبرانتس فان نیروب -- شجرة عید المیلاد -- شعب الهند -- فیلیبس بالدایوس -- فیلیبس اوف مارنیکس -- کاثای -- کریستیان ارنست -- جراف -- کونفرسوس -- کیلکینی -- لیستة باباوات الكنيسة الکاتولیکیه -- ملوک المانیا -- هندریک تن اویفر -- ویلیام زینسیر -- ویلیم لیلیمان -- پیترس کومیستور -- چوهانس بوجیرمان -- چین مولینیت

Nynorsk (30)

Adandozan -- Biblia pauperum -- Blokkbok -- Båndets orden -- Curaçao -- Dejima -- Den skotske uavhengighetskrig -- Det vestgotiske rike -- Egmonds Evangeliarium -- Europeana -- Floris V av Holland -- Frans Xavier -- Graagaas -- Hallingdal og Valdres prosti -- Hardangervidda -- Henrik IV av Det tysk-romerske rike -- Jacob Roggeveen -- Jean Molinet -- Johan Semp -- Laurits Clausen Scabo -- Narresepter -- New York (delstat) -- Normannernes erobring av England -- Oppdragelse -- Pipin av Herstal -- Saba (øy) -- Snittmaleri -- Stavanger bispedømme (1125–1682) -- Tidlig moderne tid -- Tobias Michael

Serbian (28)

De civitate Dei -- Istorija Engleske -- Јакоб ван Марлант -- Алфонсо XI од Кастиље -- Анжујско царство -- Берберска обала -- Берберски гусари -- Битка код Вујеа -- Галија (брод) -- Епоха слобода -- Историја Кипра -- Историја хлеба -- Кипар -- Кокоши -- Малезија -- Нова Низоземска -- Нови Зеланд -- Опсада Београда (1688) -- Опсада Кандије -- Папа Иноћентије IV -- Пипин Хересталски -- Подоље (област) -- Публије Корнелије Сципион Африканац -- Сликовница -- Списак битака Стогодишњег рата -- Фердинанд I Напуљски -- Ханибал -- Харпије

Bulgarian (27)

Алфонсо XI (Кастилија) -- Антверпен -- Бандар Абас -- Битка на Каталаунските полета -- Битка при Вуйе -- Вилхелм от Егмонт -- Голямо белогушо коприварче -- Грозното патенце -- Дитрих II (Холандия) -- Едекон -- Енгелберт II фон Насау -- Жак Ермите -- Жан II (Бургундия-Невер) -- Жан II д'Алансон -- Жан VI Мъдри (Бретон) -- Инокентий IV -- Кос -- Нидерландско-португалска война -- Ото Албрехт фон Шьонбург-Хартенщайн -- Пипин Ерсталски -- Роберт II Фландърски -- Рупрехт IV (Вирнебург) -- Селска лястовица -- Фазанови -- Фердинандо I (Неапол) -- Фридрих IV (Мьорс) -- Шарл Орлеански

Standard Estonian (26)

Artemis -- Fort Amsterdam -- Graduaal -- Guillebert de Lannoy -- Hollandi Lääne-India Kompanii -- Hānilane -- Jacob van Campen -- Jean Molinet -- Konrad I (Saksa kuningas) -- Kormoran -- Küpros

(Rooma provints) -- Küprose ajalugu -- Küprose kuningriik -- Laulurästas -- Lumelinn -- Lumememm -- Läänegootide kuningriik -- Mauritshuis -- Neuma -- Proklamatsioon -- Préveza merelahing -- Purpurтигу -- Saja-aastane sõda -- Tutkas -- Uus-Madalmaad -- Vainurästas

Korean (25)

교황 인노첸시오 4세 -- 노섬브리아 왕국 -- 뉴네덜란드 -- 뉴질랜드 -- 몽파르나스 -- 부빈 전투 -- 빵 -- 샤를 1세 도를레앙 -- 얀 헨드릭 레오폴드 -- 오를레앙 공작 -- 웨식스 왕국 -- 이스트앵글리아 왕국 -- 인면조 -- 잉글랜드 연방 -- 잉글랜드의 역사 -- 장 2세 달랑송 공작 -- 장 드 부르고뉴 (1415년) -- 중세 후기 -- 캔디 왕국 -- 콘라두스 1세 -- 타이오완 사건 -- 페르디난도 1세 (나폴리) -- 푸아티에 전투 -- 필립스 판 마르닉스 -- 하르피이아

Finnish (24)

Aleksanteri Suuren hauta -- Anders Bureus -- Aného -- Batavian piiritys -- Caton opetuksia -- Haarapääsky -- Harmaalokki -- Hoofdwacht -- Innocentius IV -- Isfahan -- Jacob van Maerlant -- Katalaunien kenttien taistelu -- Klodvig I -- Konrad I -- Luettelo Saksan hallitsijoista -- Luettelo paaveista -- Mataramin sulttaanikunta -- Porvoon historia -- Pyhä Fiacre -- Robert II (Flander) -- Suomen historialliset maakunnat -- Uudet-Alankomaat -- Västäräkki -- Yrjö Saastamoinen

Eastern Armenian (23)

Անճռնի ճուտիկը -- Բալտասար Ժերար -- Գորոդոկ (գյուղ, Իլիևեցկոեի շրջան) -- Դավիդ II (Շոտլանդիայի թագավոր) -- Եվրոպական նոր տեխնոլոգիական բորսա -- Էդուարդ III -- Էռերա դե Պիսուերգա -- Ժորնիչչե (գյուղ, Իլիևեցկոեի շրջան) -- Կռվան կոցար -- Հարյուրամյա պատերազմ -- Հացթուխ -- Հիսուս Քրիստոսի մկրտություն -- Ձևեմարդ -- Մանրեները մարդկային մշակույթում -- Սոխրագույն քարադր -- Յակուբովկա (գյուղ, Իլիևեցկոեի շրջան) -- Շառլ I (Օռլեանի դուքս) -- Պեդրո Սարմիենտո դե Գամբոա -- Պոչավոր երկկենցաղներ -- Սուրբծննդյան տոնածառ -- Սպիտակ խաղտոտիկ -- Վայրի կարապները (հեքիաթ) -- Քլոդվիգ I

Romanian (22)

5 ianuarie -- Alfegiu de Canterbury -- Alfonso al XI-lea al Castiliei -- Bătălia de la Bouvines -- Bătălia de la Vouillé -- Casa de Ivrea -- Charles d'Orléans -- François Villon -- Horodok, Illinți -- Iakubivka, Illinți -- Istoria Spaniei -- Istoria cartografiei -- Jacob van Maerlant -- Jean de Lannoy -- Jorņișce, Illinți -- Papa Inocențiu al IV-lea -- Pepin de Herstal -- Pocuția -- Podolia -- Regatul Franței -- Robert al II-lea de Flandra -- Sfântul Hubert

Slovene (22)

1245 -- Antwerpen -- Batavija, Nizozemska vzhodna Indija -- Bitka pri Vouilléu -- Dedžima -- Guillebert de Lannoy -- Jean Villiers -- Kos (ptič) -- La Roche-Derrien -- Ludvik IV. Wittelsbaški --

Nizozemska Indija -- Nizozemska vzhodnoindijska družba -- Nizozemski imperij -- Ničelni poldnevnik -- Opatija Egmond -- Papež Inocenc IV. -- Papež Sergij I. -- Pipin Herstalski -- Podolje (zgodovinska pokrajina) -- Somerset (grofija) -- Sveti Hubert -- Vizigotsko kraljestvo

Macedonian (20)

17 век -- Англосаксонска Anglija -- Берберски пирати -- Битка kaj Кана -- Битка kaj Фокеја -- Галија (брод) -- Историја на Кипар -- Кралство Кипар -- Кристина Пизанска -- Нов Зеланд -- Обичен кос -- Опсада на Кандија -- Отомански Кипар -- Пипин Херисталски -- Селска ластовичка -- Форт Гале -- Харпија -- Хектор -- Холандска istočnoindijska kompanija -- Шелда

Hebrew (20)

אטילה ההוני -- אלפונסו האחד עשר, מלך קסטיליה -- אמזונות -- דוכסות פרארה -- דוקאק -- הברוזון המכוער -- הונים -- היינריך השני, קיסר האימפריה הרומית הקדושה -- המאה ה-17 -- המצור החמישי על גיברלטר -- המצור על אנטיוכיה (1097–1098) -- השיגעון באמנות ימי הביניים -- ז'אן מולינה -- חואן השני, מלך אראגון -- כרבוגא -- מלכים וקיסרים גרמניים -- מרוט -- פטרוס קומסטור -- קורנליס דה האוטמן -- שארל הראשון, דוכס אורליאן

Latin (20)

Antonius Guilielmus Amo -- Celaeno (Harpyia) -- Den grimme ælling -- Guillelmus Campaniensis -- Harpyiae -- Index paparum -- Innocentius IV -- Kilkennia -- Liber carminum -- Litterae Nederlandicae -- Loca deserta -- Mare Balticum -- Meursia -- Petrus Comestor -- Philippus Marnixius -- Proelium apud campum Vogladense -- Psalmus 39 -- Pugna Catalaunica -- Rupes Deriani -- Vincentius La Chapelle

Basque (20)

Anberes -- Baruch Spinoza -- Cannaeko gudua -- Enara arrunt -- Gebara (leinua) -- Gebara armarría -- Gorri -- Harpiak -- Herbehera Berria -- Indonesia -- Kaio hauskara -- Kilkenny -- Lehen meridiano -- Lezkari karratxin -- Maltako historia -- Naiara -- Nederlanderazko literatura -- Pepin Heristalgoa -- Zerrenda:Aita santuak -- Zozo

Galician (19)

A andoriña na cultura popular galega -- Afonso XI de Castela -- Albertus Seba -- Carapuchiña Vermella -- Combatente -- Corvo mariño grande -- Fasiánidos -- Harpías -- Heitor -- Historia de Galicia -- Illas británicas -- Johannes Bogerman -- Meridiano primario -- Nova Zelandia -- Pardal montés -- Pipino de Herstal -- Reino de Galicia -- Rodolphe Töpffer -- Rudolf von Ems

Afrikaans (18)

1738 -- 1780 -- Alarik II -- Amsterdam -- Antjie Somers -- Desjima -- Geskiedenis van kommunikasie -- Giovanni Boccaccio -- J.H. Leopold -- Jacob van Maerlant -- Kleinrietreier -- Lys van werke van Rembrandt van Rijn -- Nieu-Seeland -- Oekraïne -- Pierre Kemp -- Republiek Venesië -- Valerius Maximus -- Vlaamse letterkunde

South Azerbaijani (17)

-- آیامونته -- اسکونه ساواشی -- انطاکیه موخاصیره سی -- ایکینجی جان آراقون -- دجیما -- شارل دوک اورلئان -- فرانسه و هولند ساواشی -- فیلیپسبپورق -- قالیسیا دؤولتی -- نیوهولند -- هولند و پورتاغال ساواشی -- هکتور -- ویزیقوت کرالیگی -- کانا دؤیوشو -- کرسی دؤیوشو -- یوز ایل ساواشی -- .iv یوز ایل

Breton (14)

Aktaion -- Alfonso XI Kastilha -- Baraer -- Charles d'Orléans (dug ha barzh) -- Emgann Vouillé -- Harpiezed -- Kabellig Ruz -- Leo Africanus -- Meudig -- Pennglaou -- Rouaned Kastilha -- Rouantelezh Bro-Saoz -- Theodor de Bry -- Zwarte Piet

Lithuanian (13)

Didysis kormoranas -- Henrikas II (Anglija) -- Jan Hendrik Leopold -- Joan Blaeu -- Kaspino riteriai -- Nicolaes Visscher I -- Nicolaes Visscher II -- Paprastasis purplelis -- Paprastoji karietaitė -- Pilypas II Augustas -- Theatrum orbis terrarum -- Van der Hageno atlasas -- Žilberas de Lanua

Bengali (13)

আয়ারল্যান্ডের ইতিহাস -- ইংল্যান্ডের ইতিহাস -- উত্তর আয়ারল্যান্ডের ইতিহাস -- ওলন্দাজ ভারত -- জার্মানির ইতিহাস -- নরওয়ের ইতিহাস -- নিউজিল্যান্ডের স্থান নাম -- পাতি কালিদামা -- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানির ইতিহাস -- বাইতুর রহমান বড় মসজিদ -- মালয়েশিয়ার ইতিহাস -- সেনেগাল -- হেক্টর (পৌরাণিক চরিত্র)

Croatian (13)

Berberski korsari -- Britanska monarhija -- De civitate Dei -- Galija (brod) -- Gautier de Coinci -- Harpija -- Ilirski pokret -- Inocent IV. -- Luj XIV., kralj Francuske -- Pekar -- Petar IV. Zrinski -- Slikovnica -- Zemljopisne karte

Thai (13)

คลองบางปลากด -- จังหวัดสมุทรปราการ -- นิวอัมสเตอร์ดัม (จังหวัดสมุทรปราการ) -- ประวัติศาสตร์มาเลเซีย -- มัสยิดใหญ่แห่งปัตตานี -- รายชื่อสิ่งมีชีวิตพันธุ์ผสมในคดีชน -- รายพระนามรัชทายาทฝรั่งเศส -- ลูกเบ็ดขี้เھر -- หนังสือพระวรวงศ์เธอ -- อักษรตัวต้นประดิษฐ์ -- อันดับห่าน -- อันดับไก่ -- เดจิมะ

Serbo-Croatian (12)

1750 -- Aelfheah od Canterburyja -- Bitka kod Vouilléa -- Britanska monarhija -- Froissartove Hronike -- Galija (brod) -- Germain od Pariza -- Harpija -- Historija Biskaje -- Novi Zeland -- Robert II od Flandrije -- Valerije Maksim

Asturian (11)

Diseño gráfico -- El coriu feu -- Esteban I d'Hungría -- Estrechu de Magallanes -- Hirundo rustica -- Inocencio IV -- Petrus Comestor -- Recurvirostra avosetta -- Reinu d'Inglaterra -- Sterna hirundo -- Sylvia communis

West Flemish (10)

1374 -- 1485 -- Beatrys -- Giovanni Boccaccio -- Jacob van Maerlant -- Kassel (Vrankryk) -- Konrad I van Oost-Francië -- Lyste van Rôoms-Duutsche keuniengn en keizers van 't Hillig Rôoms Ryk -- Oost-Francië -- Portoal:Toale

Georgian (10)

ახალი ზეუანდია -- ბიზანტიური მალტა -- ბუიეს ბრძოლა -- იაკობ ვან მარლანტი -- სტოიციზმი -- ფერდინანდ I (ნეაპოლი) -- ფილიპე II (ესპანეთი) -- შარლ I (ორლეანის ჰერცოგი) -- ხლოდვიგ I -- ჰარპიები

Tamil (10)

இரண்டாம் இராஜசிங்கன் -- களுத்துறைக் கோட்டை -- கொச்சியின் வரலாறு -- திருத்தந்தையர்களின் பட்டியல் -- நியூசிலாந்து -- பிலிப்பசு பால்டேயசு -- பேதை உள்ளான் -- யாழ்ப்பாண அரசு -- யாழ்ப்பாணத்தின் மீதான ஒல்லாந்தர் படையெடுப்பு -- வில்லெம் யாக்கூப்சன் கோசுட்டர்

Luxembourgish (9)

1684 -- 19. Abrëll -- Groufschaft Veianen -- HaaptsäitBléck/Archiver 2014 -- HaaptsäitBléck/Archiver 2019 -- HaaptsäitBléck/Reserv -- Pippin de Mëttelsten -- Wope vu Lëtzebuerg -- Wopen

Belarusian (9)

Гарадок (Іллінецкі раён) -- Жан II (граф Невера) -- Жорнышчэ (Іллінецкі раён) -- Жыльбер дэ Лануа -- Краязнаўства Беларусі -- Піпін Герыстальскі -- Турухтан -- Філіп Клеў -- Якубіўка (Іллінецкі раён)

Ligurian (8)

1096 -- 1614 -- 1672 -- 1755 -- 1768 -- Anni 1320 -- Black is Beautiful. Rubens to Dumas --

Charadriidae

Nynorsk (8)

Augustin av Hippo -- Barbareskkysten -- Den normanniske erobringa av England -- Linerle -- New Zealand -- Senegal -- Slaget ved Vouillé -- Tornsongar

Latvian (7)

Galisijas karaļu uzskaitījums -- Gugatnis -- Kastīlijas karaļu uzskaitījums -- Leonas karaļu uzskaitījums -- Melnais mežastrazds -- Mežonīgais Lauks -- Žilbērs de Lanuā

Limburgish (7)

Cool (Rotterdam) -- Egidiusleed -- Merel -- Rotterdam-Centrum -- Vale gier -- Volksleedsje -- Zèlvermiew

Uzbek (7)

Isaac Titsingh -- Jakarta tarixi -- Kitsman -- Makartni elchiligi -- Quddus Qirolligi -- Tysmenitsiya -- Yangi Zelandiya nomining berilishi

Picard (7)

Agiografie -- Boulindger -- Croniques (Froissart) -- Gauthier éd Coincy -- Jean Molinet -- Jean V éd Kérquy -- Tèltry

Malayalam (7)

ആംഗ്ലിക നദി -- ഓൾഡ് ഗോവ -- കാൻഡി രാജ്യം -- കൊച്ചി കോട്ട -- ദി വൈൽഡ് സ്വാൻസ് -- ബന്ദ അക്കെ -- ബഹുവർണ്ണൻ മണലൂതി

Malay (7)

Balthasar Gérard -- Belanda Baru -- Kesusasteraan Belanda -- Meridian perdana -- Pertempuran Cape Rachado -- Pulau buatan -- Senarai penggubah muzik era pertengahan

Icelandic (6)

1311 -- 1346 -- 1347 -- Filippus 2. Frakkakonungur -- Karl hertogi af Orléans -- Nýja-Sjáland

Alemannic (6)

451 -- Bäcker -- Elster -- Jacob Wilhelm Lustig -- Kohlmeise -- Sierra Leone

Occitan (6)

[Apollinar de Clarmont](#) -- [Batalha d'Arnemuiden](#) -- [Batalha de Volhèc](#) -- [Empèri Portugués](#) -- [Fornier](#) -- [Sultanat d'Aceh](#)

Ido (5)

[Dejima](#) -- [Historio di Kambodja](#) -- [Historio di Nova-Zelando](#) -- [Papo Inocentius la 4ma](#) -- [Sergipe](#)

Welsh (5)

[Hanes Norfolk](#) -- [Hanes Swydd Gaerloyw](#) -- [Hanes Swydd Gaerlŷr](#) -- [Rhestr o ddinasoedd Gwlad Belg yn ôl poblogaeth](#) -- [Seland Newydd](#)

Bavarian (5)

[1328](#) -- [Beck](#) -- [Hans Christian Andersen](#) -- [S schiache Wusal](#) -- [Sierra Leone](#)

Irish (5)

[Cath Vouillé](#) -- [Cill Chainnigh](#) -- [Naomh Fiachra](#) -- [Seán Sagart](#) -- [Tadhg Óg Ó Cianáin](#)

Azerbaijani (5)

[II Con \(Araqon kralı\)](#) -- [II Filipp \(Savoyya hersoqu\)](#) -- [Səfəvi-Rusiya müharibəsi \(1651-1653\)](#) -- [Səfəvi imperiyasının müdafiə divarları](#) -- [Theatrum Orbis Terrarum](#)

Hindi (4)

[गौरवशाली क्रांति](#) -- [बंदर अब्बास](#) -- [विलियम द कॉङ्करर](#) -- [सैलामैंडर](#)

Swahili (4)

[Henri II](#) -- [Jermano wa Paris](#) -- [Kifo Cheusi Uingereza](#) -- [Papa Innocent IV](#)

Sicilian (4)

[20 di giugnu](#) -- [451](#) -- [Goti](#) -- [Nnucenzu IV](#)

Javanese (4)

[Aias](#) -- [Alphege](#) -- [Paus Innosentius IV](#) -- [Perseus \(mitologi\)](#)

Aragonese (3)

Batalla d'os Campos Catalaunicos -- Batalla de Vouillé -- Lista de bispes y arcebispos de Toledo

Punjabi (3)

انڈونیشیا دی تاریخ -- حضرت یعقوب -- سسلی تے جنوبی اٹلی وچ اسلام دی تاریخ

Hausa (3)

Kakira -- Sansanin Metal Cross -- Talo-talo

Crimean Tatar (3)

Gorodok (İllintsi rayonu) -- Jorıŝçe (İllintsi rayonu) -- Yakubivka (İllintsi rayonu)

Urdu (3)

اتحادی مقبوضہ جرمنی -- تاریخ انڈونیشیا -- پیرس

Cebuano (3)

Capitonius -- Justus -- Philomachus pugnax

Kurmanji (3)

Mîrzayê Beq -- Tilîko -- Xwelîxan

Walloon (3)

Flipe III d' Borgogne -- Tchirou (hosse-cou) -- Tchåle I d' Orléans

Punjabi (3)

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ -- ਫੌਜੀ ਕਲਾ -- ਸਮਰਸੈਂਟ

Chechen (3)

Городок (Винницан область) -- Жорнице (Винницан клошт) -- Якубовка (Винницан область)

North Frisian (2)

Ianbleeddrük -- Pergament

Lingua Franca Nova (2)

Corte real -- Mitolojia de la Paises Basa

Scottish Gaelic (2)

[Pierre Kemp](#) -- [Sgarbh](#)

Mongolian (2)

[Алтан хөмрөг](#) -- [Талх](#)

Bosnian (2)

[Harpija](#) -- [O državi Božijoj \(Augustin\)](#)

Burmese (2)

[ကြေးကြော်ခြင်း](#) -- [မလေးရှားနိုင်ငံ](#)

Rusyn (2)

[Камышівка звичайна](#) -- [Кос](#)

Waray (2)

[Arpia \(mitolohiya\)](#) -- [Philomachus pugnax](#)

Norman (2)

[Carles Ier d'Orliens](#) -- [Mayeur du Palais](#)

Dutch Low Saxon (2)

[Akkermannetjen](#) -- [Gietelink](#)

Marathi (2)

[युरोनेक्स्ट](#) -- [स्पेनचा इतिहास](#)

Tagalog (2)

[Apat na Ebanghelista](#) -- [Baybaying Berberisca](#)

Moroccan Arabic (2)

[أمازيغي مستعرب](#) -- [بارباريا](#)

Mazanderani (2)

آل شونئیل -- روم کاتولیک کلیسای پاپون فهرست

Telugu (2)

17 వ శతాబ్దం -- కాండీ నగరం

Slovak (2)

Abraham Ortelius -- Róbert II. Flámsky

Cantonese (2)

德國史 -- 諾森四世

Odia (1)

ବଡ଼ଦିନ ଗଛ

Emilian-Romagnol (1)

Hirundo rustica

Lower Sorbian (1)

Braclawske wójewództwo

Kinyarwanda (1)

Mata

Sundanese (1)

Jalur karéta api Banjar-Cijulang

Papiamento (1)

Fishinan

Minangkabau (1)

Urang Lematang

Low Saxon (1)

Kobbe

Lombard (1)

[Pipino de Herstal](#)

Albanian (1)

[Inoçenti IV](#)

Acehnese (1)

[Hindia Blanda](#)

Zeelandic (1)

[Kolle](#)

Komi-Zyryan (1)

[Шӧр нидерланд кыв](#)

Goan Konkani (1)

[Purtugezachi Goencher jikh](#)

Kabyle (1)

[Addag n tlalit](#)

Volapük (1)

[Cill Chainnigh](#)

Wu Chinese (1)

[洛佩斯角](#)

Sinhala (1)

[කළුතර බලකොටුව](#)

N'Ko (1)

[ḂḂ ḂḂ ḂḂḂḂḂḂ](#)

Faroese (1)

[Páskaoy](#)

Sorani (1)

[مێژووێ ئەلمانیا](#)

Kashubian (1)

[Kòlbrzég](#)

Guianan Creole (1)

[1688](#)

Nepali (1)

[गौरवमय क्रान्ति](#)

Malagasy (1)

[Tantaran' i Madagasikara](#)

Meitei (1)

[ᱠᱟᱨᱟᱝ ᱡᱟᱢᱟᱨᱟᱝ \(ᱥᱤᱞᱟᱹᱠᱷᱚᱸᱰ\)](#)

Hakka (1)

[Batavia](#)

Tibetan (1)

[གོ་རི་བོ་མཁམ།](#)

Buryat (1)

[Талхан](#)

Gothic (1)

[𐌶𐌵𐌹𐌸𐌰𐌿𐌽𐌰](#)

Piedmontese (1)

[Carl ëd Valois-Orleans](#)

Scots (1)

[Duke o Orléans](#)

Sranan Tongo (1)

[Merki](#)

Bashkir (1)

[Йөз йыллыҡ һуғыш](#)

Upper Sorbian (1)

[Podolska](#)